

Att representera osäkerhet i brottsplatsvisualiseringar

Hur bör osäkerhetsanalyser för positioneringsestimering i 3D-modeller representeras?

Katarina Iversen

Verksamhet: Katastrofmedicinskt centrum

Innehållsförteckning

1	FÖRORD	5
2	INLEDNING	7
2.1	SYFTE	9
2.2	FORSKNINGSFRÅGOR.....	9
3	TEORI	11
3.1	DOKUMENTATION AV EN BROTTSPLOTS	11
3.2	BROTTSPLOTSVISUALISERING	11
3.2.1	<i>Metoder för att skapa brottsplatsvisualiseringar</i>	12
3.2.2	<i>Målgrupper</i>	14
3.3	POSITIONERINGSESTIMERING I 3D-MODELLER	15
3.4	OSÄKERHET	16
3.4.1	<i>Osäkerhetsvisualiseringar</i>	17
3.4.2	<i>Insikter gällande visualisering av osäkerhet i brottsplatsvisualiseringar</i>	17
3.4.3	<i>Visualisering med heat maps</i>	18
3.5	TEORISAMMANFATTNING	22
4	METOD	23
4.1	DESIGN.....	23
4.2	URVAL	23
4.3	DELTAGARE	23
4.4	MATERIAL.....	23
4.4.1	<i>Material för pilotstudie</i>	23
4.4.2	<i>Material för datainsamling</i>	24
4.5	PROCEDUR.....	25
4.5.1	<i>Pilottest</i>	25
4.5.2	<i>Pilottest resultat</i>	25
4.5.3	<i>Datainsamling</i>	25
4.6	ETIK	26
4.7	ANALYS.....	26
5	RESULTAT	29
5.1	TEMATISK ANALYS.....	29
5.1.1	<i>Osäkerheter i brottsplatsvisualiseringar</i>	29
5.1.2	<i>Representera osäkerhetsanalyser</i>	32
5.1.3	<i>Design av osäkerhetsrepresentation</i>	33
5.1.4	<i>Nytta av brottsplatsvisualiseringar</i>	35
5.2	NÄRLÄSNING SOM METOD.....	38
6	DISKUSSION	39
6.1	5.1 PÅVERKAR REPRESENTATIONEN AV OSÄKERHET I BROTTSPLOTSVISUALISERING HUR OSÄKERHETER TOLKAS?.....	39
6.2	5.2 VILKEN REPRESENTATION AV OSÄKERHETER REKOMMENDERAS?.....	40
6.3	5.3 VILKA UTVECKLINGSOMRÅDEN FINNS DET FÖR DE REPRESENTATIONER AV OSÄKERHETER SOM UNDERSÖKS?.....	41
6.4	5.4 FUNGERAR NÄRLÄSNING OCH INTERVJU SOM UTVÄRDERINGSMETOD FÖR BROTTSPLOTSVISUALISERINGAR?	42

6.5	5-5 GENERELL DISKUSSION	43
6.6	METODDISKUSSION	44
6.7	FRAMTIDA FORSKNING	45
7	SLUTSATS	47
8	REFERENSLISTA	49
BILAGOR	53
	BILAGA A – NÄRLÄSNINGS- OCH INTERVJUFRÅGOR	53
	BILAGA B – KONTEXT TILL NÄRLÄSNING	55
	BILAGA C – VISUALISERINGAR	56
	BILAGA D - VISUALISERINGAR MED DEN MEST SANNOLIKA POSITIONEN MARKERAD.....	60

1 Förord

Följande rapport har genomförts som ett samarbete mellan Nationellt forensiskt centrum (NFC) och KMC. NFC har stått för empiri och domänexpertis och KMC har handlett det vetenskapliga arbetet. Arbetet har utförts inom ramen för kurs 769A02, Kognitionsvetenskapligt projektarbete, vid det kognitionsvetenskapliga masterprogrammet vid Linköpings universitet.

Gruppen Sensorteknik vid NFC utvecklar forensiska metoder avseende 3D-tekniker inom området sensorteknik. Till detta inkluderas brottsplatsdokumentation. NFC har dragit nytta av det arbete som utförts inom ramen för denna rapport och kommer fortsättningsvis guidas av de resultat som studien förmedlat i form av riktlinjer för hur osäkerhet av positionsestimeringar kan visualiseras. En sak som inte syns i rapporten men varit till stor hjälp för NFC är de informella samtal som skett där diskussioner kring arbetet gett nya insikter och funderingar.

2 Inledning

Vid brottsutredningar är brottsplatsdokumentation en central del av både bevisning och utredning. I och med detta strävar man i utredningar efter att frysa brottsplatser, vilket innebär att brottsplatsen skall bevaras så som den såg ut när brottet skedde. För att dokumentera och frysa brottsplatser sker traditionellt kriminaltekniska undersökningar och fotograferingar av platsen (Houck, Crispino och McAdam, 2017; Miller, 2002; Sheppard, Cassella, Fieldhouse, & King, 2017). På senare år har det blivit allt vanligare att använda laserskannrar för att dokumentera brottsplatser (Dansdotter Nyström, 2020). Genom att skanna in en plats med hjälp av en laserskanner kommer en 3D-modell av platsen att kunna byggas upp, alltså är 3D-modeller ett dokumentationsverktyg som bidrar till att frysa brottsplatsen (Polisen, 2021). Då detta är ett relativt nytt sätt att dokumentera brottsplatser i Sverige, till skillnad från att exempelvis fotografera en plats, pågår metodutvecklingar för att göra 3D-modeller av brottsplatser på ett rättssäkert sätt (Dansdotter Nyström, 2020; Bergsten & Berggren, 2021).

För att bygga upp en 3D-modell av en brottsplats genomförs inledningsvis laserskanningar av platsen. Laserskannern kommer att samla in punkter vilka tillsammans bygger upp ett punktmoln, punktmoln är när mätpunkter presenteras i ett tredimensionellt koordinatsystem (Bergsten & Berggren, 2021; Angelopoulou & Wright, 1999). Punktmolnen sätts sedan ihop och bearbetas i ett datorprogram för att skapa en 3D-modell av platsen. När modellen är skapad kan olika färgsättningar, perspektiv, vinklar och inspelningar tas fram för att platsen och eventuella intressanta element i modellen ska kunna visas upp. På NFC finns undersökningarna L70 och L71, vilka används när 3D-modeller av brottsplatser skapas. De definierar undersökningarna L71 som en grundläggande visualisering och L70 som är en udda visualisering (Polisen, 2021).

På NFC har programmet P3KA (Positionering i 3D genom Kamerakalibrering med osäkerhetsAnalys) utvecklats (Lind, Rattfält & Brodin, 2020). Programmet används genom att den 3D-modell som skapats och en bild innehållandes ett objekt eller person som ska placeras in i 3D-modellen importerats i P3KA. En positioneringsestimering i 3D-miljön baserat på fotografiet kan sedan genomföras. Vid positioneringsestimeringen genomförs även en osäkerhetsanalys. I dagsläget representeras osäkerhetsanalysen med en blå ellips och positioneringsestimeringen med en röd sfär som är placerad där sannolikheten att objektet eller personen befunnit sig varit som störst (Lind, Rattfält & Brodin, 2020).

När osäkerheter visualiseras är det den data som utgör osäkerheten som visualiseras. Visuella representationer av osäkerheter har visats vara effektiva för att förmedla information, framförallt när det kommer till kvantitativa data (Gatto, 2015). En visualisering bör vara ny, intresseväckande och bör förmedla informationen som den ämnar kommunicera på ett tydligt sätt (Iliinsky, 2010).

I en studie som genomfördes av NFC kunde insikter gällande utformningen av brottsplatsvisualiseringar presenteras (Bergsten & Berggren, 2021). Tre huvudsakliga strategier för att representera osäkerheter presenterades. Inledningsvis var det genom att representera osäkerheten i objektet som osäkerheten berör. Ytterligare en strategi är att representera osäkerheten utanför brottsplatsvisualiseringen genom exempelvis grafer eller liknande. Den tredje möjliga strategin för att representera osäkerhet som identifierades var att visa osäkerheten i objektets närliggande miljö. Ett förslag som tagits fram var att visa osäkerhetsanalyser för

positioneringsestimeringar genom användningen av heat maps (Bergsten & Berggren, 2021). Genom att använda heat maps kan spridningen som utgör osäkerhetsanalysen visas och förmedlas till mottagaren genom att olika numeriska värden i ett färgdiagram visas med olika färger, nyanser eller ljusintensiteter (Gehlenborg & Wong 2012; Netek, Pour & Slezakova, 2018). Bergsten och Berggren (2021) menar även att det finns ett behov för vidare forskning som undersöker de potentiella representationsstrategierna som definierades.

Bergsten och Berggren (2021) tog även fram en aktörskarta (se figur 2) där olika aktörers förhållande till brottsplatsvisualiseringar definierades. Tre förhållningssätt togs fram, dessa var skapa, använda och förstå. Aktörskartan belyser vikten av att inkludera flera parter vid utformandet av brottsplatsvisualiseringar då det inte enbart är en yrkesgrupp som kommer i kontakt med visualiseringarna (Bergsten & Berggren, 2021). Detta gäller även vid utformningen av representationer för osäkerhetsanalyser som även de ska skapas, användas och förstås. Även Mandl och Eibl (2001) poängterar vikten av att genomföra användartester för att utvärdera visualiseringar.

Heat maps genererar subjektiva tolkningar av vad det är som beskådas (Netek, Pour & Slezakova, 2018; Gehlenborg & Wong, 2012). Det finns ett stort antal olika designer som kan appliceras vid utformningen av heat maps som även kommer med olika för- och nackdelar och det finns riktlinjer som kan användas när färgdiagram utformas. Inledningsvis bör en naturlig färgskala användas, färgdiagrammet ska ha en kontinuitet och enbart reflektera faktiska skillnader i datan och slutligen ska det finnas en perceptuell enhetlighet där färgerna ligger på jämna avstånd (Reda & Szafir, 2020).

Färgsättningen av de osäkerhetsrepresentationer som testades i den aktuella studien baserades på existerande litteratur i området. Inledningsvis inkluderades en osäkerhetsellips med röd kärna som övergick till vitt och sedan blått (Gehlenborg & Wong, 2012; Reda & Szafir, 2020), en ellips färgsatt i regnbågsskala (Bojko, 2009; Borland & Taylor II, 2007; Stoelzle och Stein, 2021; Reda och Szafir, 2020), en enfärgad ellips med där kärnan var den mörkaste punkten och färgen ljusnade ju närmare kanten den kom i både blått och orange (Reda och Szafir, 2020, Borland & Taylor II, 2007; Gehlenborg & Wong, 2012), en motsatt ellips där kärnan var den ljusaste punkten och färgen mörknade ju närmare kanten den kom i både blått och orange (Rogowitz & Treinish, 1996) samt en plasma-färgsättning med violett kärna som övergick till gult (Reda & Szafir, 2020) (se Figur 1). Transparensen hos ellipserna blev större närmre kanten och var som högst 50% då det har visats vara bra för att det inte tar bort information från bilden bakom färgdiagrammet, samtidigt som diagrammet fortfarande syns tydligt (Netek, Pour & Slezakova, 2018).

Figur 1. Översikt över färgsättningar. Övre raden visar (från vänster till höger) polariserad heat map i rött, vitt och blått, regnbågsfärgad heat map och plasmafärgad heat map. Nedre raden visar (från vänster till höger) blå heat map med mörk mitt och ljus ytterkant, orange heat map med mörk mitt och ljus ytterkant, blå heat map med ljus mitt och mörk ytterkant och orange heat map med ljus mitt och mörk ytterkant.

2.1 Syfte

Det var med avstamp i behovet för vidare forskning gällande hur osäkerhetsanalyser kan representeras med hjälp av heat maps i brottsplatsvisualiseringar som den aktuella studien genomfördes. Syftet med den aktuella studien var således att undersöka om heat maps har potentialen att representera osäkerhetsanalyser på ett sätt som gör analysen förståelig och som kommunicerar osäkerheten på ett tydligt och korrekt sätt. I och med de tvetydliga resultaten som tidigare studier publicerat gällande vilken färgsättning av heat maps ämnar den aktuella studien även att undersöka vilken färgsättning som är bäst lämpad för att kommunicera osäkerhetsanalyser. I den aktuella studien kommer det även ske en reflektion gällande hur väl närläsning och intervju fungerar som metod för att utvärdera visualiseringar och genomföra den aktuella studien. Slutligen ämnar studien undersöka hur olika aktörer inom rättsväsendet uppfattar och tolkar osäkerhetsanalyser vid positioneringsestimeringar.

2.2 Forskningsfrågor

Den aktuella studien ämnar besvara följande forskningsfrågor:

- Påverkar representationen av osäkerhet i brottsplatsvisualisering hur osäkerheter tolkas?
- Vilken representation av osäkerheter rekommenderas?
- Vilka utvecklingsområden finns det för de representationer av osäkerheter som undersöks?
- Fungerar närläsning och intervju som utvärderingsmetoder för brottsplatsvisualisering?

Den aktuella studien avgränsas till att enbart undersöka hur visualisering av osäkerhetsanalyser för positioneringsestimeringar bör utformas. Vidare kommer visualiseringar av osäkerhet i rörliga 3D-modeller eller interaktiva 3D-modeller inte att undersökas. Inte heller osäkerheter av rörliga objekt eller material kommer att undersökas, utan enbart still-bilder kommer att inkluderas. Materialet som tagits fram i den aktuella studien fokuserar på visualisering av osäkerhet för stillastående föremål. Representationsstrategin kommer att avgränsas till omgivningen genom heat maps för att visa på ett osäkerhetsområde (Bergsten & Berggren, 2021), inga andra representationsstrategier kommer att undersökas. Ytterligare avgränsningar är

att studien inte kommer att studera hur information om osäkerheterna bör presenteras i visualiseringarna samt vara avgränsad till att undersöka osäkerhetsrepresentationer i enkla visualiseringar.

3 Teori

3.1 Dokumentation av en brottsplats

En brottsplats beskrivs av Houck, Crispino och McAdam (2017) som en plats där ett brott har skett, en plats där fysiska bevis har lokaliserats eller en plats som kan kopplas till ett brott som begåtts (Houck, Crispino & McAdam, 2017). Under en brottsutredning kommer ett flertal aktörer komma i kontakt med brottsplatsen på olika sätt. Inledningsvis är det förstainsatsaktörer, exempelvis de poliser som är först på plats som kommer att befinna sig på brottsplatsen. De har bland annat i uppgift att säkra platsen (Houck, Crispino & McAdam, 2017). Utöver polis kommer även kriminaltekniker att beträda brottsplatsen. Det är kriminaltekniker som har i uppgift att tillvarata bevis och att dokumentera brottsplatsen vilket inkluderar att bland annat fotografera brottsplatsen (Houck, Crispino och McAdam, 2017).

Brottsplatsdokumentation är en väsentlig del av brottsutredningar och rättsprocesser, dokumentationen av platsen kan bestå av observationer, fotografier, videoinspelningar och skisser (Miller, 2002), de kan alltså vara både statiska eller dynamiska. Även material utöver det kriminalteknikerna samlar in så som bilder och filminspelningar från övervakningskameror kan användas i en utredning (Sheppard, Cassella, Fieldhouse, & King, 2017; Houck, Crispino & McAdam, 2017). Syftet med att dokumentera en brottsplats är att frysa brottsplatsen, vilket innebär att brottsplatsen bevaras så som det var när brottet begicks. Genom att frysa brottsplatsen möjliggörs bland annat rekonstruktioner av brottsplatsen och händelseförlopp.

Brottsplatsdokumentation utgör, utöver underlag för brottmål även underlag för analyser. Bland annat kan brottsplatsdokumentation i form av 3D-modeller som görs med hjälp av laserskannrar användas för att göra blodstänksanalyser (BPA) (Herrera Velasquez, 2019). För att dokumentationen skall kunna användas för att göra analyser krävs det att den håller en hög nivå (Holowko, Januszkiewicz, Bolewicki & Sitnik, 2016). När en brottsplats dokumenteras kan det spatiala förhållandet mellan bevis vara viktigt att inkludera för att skapa ett sammanhang. I och med detta kan passiv dokumentation, så som fotografier vara otillräckliga då det istället krävs mätningar av platsen och att bevisen sedan markeras på en karta exempelvis (De Leeuwe, 2017).

Ytterligare en metod för att dokumentera en brottsplats är att skapa en 3D-modell av platsen (Buck et al., 2013). 3D-modeller av en brottsplats öppnar även upp för nya möjligheter när det kommer till att genomföra rekonstruktioner av brottsplatser. 3D-rekonstruktionerna kan exempelvis användas för att förstå hur ett händelseförlopp har sett ut (Buck et al., 2013). 3D-modeller av brottsplatser har kunnat användas för att testa hypoteser vid brottsutredningar baserat på olika vittnesmål om ett händelseförlopp. Dokumentation av en brottsplats genom 3D-modeller möjliggör även för att analyser så som blodbildsanalyser eller kulbancanalyser kan göras i modellen (Raneri, 2018; Buck et al., 2013; Dansdotter Nyström, 2020; Herrera Velasquez, 2019).

3.2 Brottsplatsvisualisering

Brottsplatsvisualiseringar är bilder och visualiseringar över en brottsplats. Dessa kan skapas utifrån dokumentation från en brottsplats så som bilder, 3D-modeller eller videomaterial. En brottsplatsvisualisering kan se ut på många olika sätt baserat på vad som önskas visas upp. För att ta fram olika visualiseringar kommer 3D-modellen att bearbetas för att det sedan kunna

presenteras. Visualiseringar som baseras på 3D-modeller fungerar som ett komplement till traditionell brottsplatsdokumentation (Raneri, 2018).

Brottsplatsvisualiseringar som har gjorts med baserat på 3D-modeller har använts i ett flertal fall i Sverige såväl som i andra länder (Liscio, 2018; Dansdotter Nyström, 2020). Exempelvis skapades brottsplatsvisualiseringar vid terrordådet på Drottninggatan för att beskriva lastbilens färdväg, samt vid dubbelmordet i Mantorp för att ge betraktaren en spatial förståelse av platsen där brottet begåtts (Dansdotter Nyström, 2020).

Utöver visualiseringar kan 3D-modeller av brottsplatser även användas för att göra återplaceringar av objekt eller personer i modellen. Återplaceringar innebär att objekt eller personer som fångats på bilder, övervakningskameror eller som setts av vittnen placeras in i 3D-modellen. Genom att placera in personer och objekt i 3D-modeller kan allt från längd på personer till hastigheten som ett fordon färdas i estimeras (Raneri, 2018). Denna metod användes exempelvis vid den 3D-rekonstruktion som gjordes i samband med terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 2017. I rekonstruktionen visas lastbilens färdväg och hastighet. Lastbilens hastighet baserades på data från färdskrivaren, men då färdskrivaren saknar data från färdens slutskede beräknades lastbilens hastighet i rekonstruktionen på uppskattningar baserat på tiden det tog för lastbilen att passera en övervakningskamera (Dansdotter Nyström, 2020). Vidare gjordes även återplaceringar i visualiseringen av brottsplatsen i Mantorp. Det var då kroppar som återplacerades och representerades med hjälp av dockor då de inte skulle kunnat visas för allmänheten på något annat sätt på grund av etiska skäl (Dansdotter Nyström, 2020).

Möjligheten att använda 3D-modeller och brottsplatsvisualiseringar för att genomföra blodbildsanalyser har undersökts. Det kunde konstateras att fördelarna med användningen av visualiseringar innefattade att de kunde avdramatisera dokumentationen, vilket även innebär att materialet skulle kunna presenteras för allmänheten (Herrera Velasquez, 2019). Resultaten indikerade även att 3D-modeller kan vara ett verktyg för att frysa brottsplatser. Kopplat till synlighet menade Herrera Velasquez (2019) att brottsplatsvisualiseringar kan vara ett hjälpmedel när det kommer att visa upp en brottsplats. Dels för att bidra till en förståelse för vad som har hänt och dels för att kunna visa upp i rätten.

3.2.1 Metoder för att skapa brottsplatsvisualiseringar

På NFC har det tagits fram metoder för att skapa brottsplatsvisualiseringar. Inledningsvis finns undersökningen L71 vilket är en metod som tagits fram för standardfall. Vid standardfall skapas så kallade grundläggande visualiseringar (Polisen, 2021). Vid en grundläggande visualisering genomförs laserskanningar av en brottsplats. Flera skann kan sedan sättas ihop och på så sätt har en komplett 3D-modell skapats. Modellen kan sedan bearbetas i program så som exempelvis CloudCompare. I CloudCompare1 kan olika attribut som färgsättning och perspektiv justeras. Det är även möjligt att ”städa” modellen vilket innebär att felaktiga datapunkter som uppstått till följd av att laserstrålarna studsat eller hamnat utanför det önskade området, så kallat brus, kan tas bort. Den färdiga modellen kan representeras som en dockskåps-modell (Figur 2), vilket innebär att platsen ses ur ett översiktsperspektiv och väggar, tak och golv kan tas bort eller plockas fram efter behov. Till följd av detta kan den information som är relevant för fallet visas och kan då även ses från olika perspektiv och vinklar. Slutligen är det möjligt att exportera

bilder eller filmer av modellen från CloudCompare¹. Visualiseringarna skapas av operatörer vilket innebär att det görs subjektiva bedömningar gällande visualiseringarnas utformning även om det finns en metod för det övergripande tillvägagångssättet för att skapa en grundläggande visualisering.

Figur 2. Exempel på en L71 (grundläggande visualisering) med dockskåpsvy.

Utöver L71 finns även L70 vilket är en metod som används för att ta fram visualiseringar av udda fall. Udda fall är fall där det inte enbart är en grundläggande visualisering som tas fram (Polisen, 2021). Vid udda fall kan det, utöver en 3D-modell och en visualisering, även genomföras exempelvis återplaceringar eller analyser i modellen som sedan visualiseras.

Som tidigare nämnt används laserskannrar för att skapa brottsplatsvisualiseringar, detta sker genom att en laserskanner placeras ut på platsen som ska att skannas. När skannern sedan sätts på kommer den att rotera samtidigt som laserstrålar skickas ut. En time-of-flight (TOF) princip appliceras sedan. Det innebär att tiden det tar för laserstrålen att komma tillbaka till laserskannern kan användas för att räkna ut avståndet till objektet det studsade på (Angelopoulou & Wright, 1999). Ett punktmoln som består av alla punkter som registrerats av laserskannern producerar. Det är det punktmolnet som sedan kommer att ligga till grund för 3D-modellen.

För att bygga upp en fullständig 3D-miljö kommer laserskannern att flyttas runt på platsen som skannas in. Detta eftersom laserskannern inte kommer att registrera ytor som skymms av andra objekt, som golvet under ett bord tillexempel. Skannern kommer även att behöva flyttas då ytan där laserskannern har varit placerad inte kommer att ha registrerats av skannern. Alla skann som gjorts av en plats kommer sedan att sättas ihop för att skapa en fullständig 3D-miljö. Laserskannern fotar även rummet när den roterar och samlar på så sätt in RGB-information. När RGB-informationen sedan sätts ihop med 3D-miljön genereras en 3D-modell som även inkluderar färgsättning.

¹ CloudCompare, (2021). CloudCompare. <https://www.cloudcompare.org/main.html>

3.2.2 Målgrupper

I samband med en utredning och ett brottmål kan ett flertal aktörer komma i kontakt med en brottsplatsvisualisering. Dessa aktörer definierades i samband med en tidigare genomförd studie på NFC (Bergsten & Berggren, 2021) och kategoriserades även baserat på relationen de har till brottsplatsvisualiseringar (se figur 2). Inledningsvis definierades kategorin skapa där aktörer som skapar brottsplatsvisualiseringar placerades in. Aktörerna utgörs av fotografer, forensiker/gruppen för brottsplatsdokumentation (BPD) och en eventuellt ny grupp som enbart skulle fokusera på brottsplatsvisualiseringar. Vidare definierades kategorin använda inom vilken utbildare, utredare, åklagare, advokater, personer i framtiden (som arbetar med kalla fall), universitetet och programvaruföretag placerades. Kriminaltekniker placerades mellan skapa och använda då de både kan skapa och använda brottsplatsvisualiseringar. Slutligen skapades kategorin förstå, i den placerades politiker, media, allmänhet, åtalade, målsägande, domare, nämndemän, vittnen och åhörare i domstol (Bergsten & Berggren, 2021). Polismyndigheten, NFC och Rättsmedicinalverket (RMV) placerades mellan använda och förstå då dessa grupper skall kunna förstå brottsplatsvisualiseringar, och aktörer inom dessa organisationer ska även kunna använda visualiseringar. Bergsten och Berggren (2021) lyfter även att exempelvis vittnen skulle kunna använda en brottsplatsvisualisering för att förklara vad de bevittnat, men att de framförallt bör kunna förstå visualiseringar.

Figur 3. Aktörskarta som visar olika användargrupper relaterade till brottsplatsvisualiseringar (Bergsten & Berggren, 2021).

Aktörskartan (se Figur 3) som tagits fram av Bergsten och Berggren (2021) ger en överblick över vilka aktörer som är kommer i kontakt med brottsplatsvisualiseringar och vilken relation de olika aktörerna har till visualiseringen. Kriminaltekniker, utredare, åklagare, advokat och allmänheten representerar olika målgrupper för brottsplatsvisualiseringar. Kriminaltekniker, kan

vara operatörer som skapar visualiseringar och dokumenterar en brottsplats (Houck, Crispino och McAdam; Bergsten & Berggren, 2021).

Som beskrivet ovan kan även åklagare komma i kontakt med brottsplatsvisualiseringar. Detta eftersom åklagare är involverad i brottsutredningen som ligger till grund både för huruvida åklagaren väcker åtal i ett brottmål, samt hur brottmålet utformas (Granhag, u.å.) och brottsplatsvisualiseringen är en del av den brottsutredning som genomförs. Även utredare kan komma i kontakt med visualiseringarna då de är involverade i brottsutredningar. Åklagare kommer även ha möjlighet att visa visualiseringar av en brottsplats för en domstol. I och med detta kommer även försvarsadvokater att komma i kontakt med visualiseringarna. Advokater kan även välja att använda sig av visualiseringar under en rättegång.

Slutligen kommer även allmänheten kunna ha tillgång till brottsplatsvisualiseringar, då de enligt offentlighetsprincipen ska kunna få tillgång till så mycket som möjligt av bevismaterialet i en brottmålsprocess, för att kunna få insyn i målet (Dansdotter Nyström, 2020). Vid utformning av en visualisering bör mottagaren tas i beaktning (Silva, Santos & Madeira, 2011).

3.3 Positioneringsestimering i 3D-modeller

När fotografier eller övervakningsmaterial inkluderas i en brottsutredning kan frågor gällande var föremål eller personer som fångats på bilden befunnit sig uppstå (Lind, Rattfält & Brodin, 2020). För enklare uppskattningar kan det räcka med att titta på materialet, och då genomföra så kallad oassisterad positionsbestämning. Svårigheter kan dock uppstå när element från 2D bilder skall placeras in i 3D-modeller. Dels då sådana uppskattningar inte alltid är uppenbara samt för att det ligger en personlig bedömning bakom uppskattningen. I och med detta kan uppskattningar variera från person till person, osäkerheten kring bedömningen blir även svärdefinierad (Lind, Rattfält & Brodin, 2020).

För att assistera vid positionsbestämning i 3D-modeller baserat på 2D-bilden har programmet P3KA utvecklats på NFC (Lind, Rattfält & Brodin, 2020). Programmet används genom att användaren inledningsvis importerar en bild och ett punktmol. Det skapas sedan en 2D-representation av punktmolnet. Användaren markerar sedan ut korrespondenspunkter, vilket är punkter som markeras i både 3D-modellen och på motsvarande plats på den bilden. På så sätt kan kameran kalibreras. Positioneringen av det element som ska placeras in i 3D-modellen görs sedan genom att användaren markerar elementet som ska placeras in i bilden, och området där elementet uppskattas befinna sig markeras i 3D-modellen.

I nästa steg kan användaren välja att genomföra en osäkerhetsanalys. Detta görs genom att en Monte Carlo-simulering körs, användaren kan själv välja hur många simuleringar som ska köras. Estimeringspositionen (punkten där elementet med största sannolikhet befunnit sig) representeras sedan i 3D-modellen av en röd sfär och osäkerhetsanalysen representeras av ett blått område runt den röda sfären (se Figur 4) (Lind, Rattfält & Brodin, 2020). Om bilden fångar den yta som elementet befunnit sig på med en vinkel och inte rakt framifrån eller uppifrån kommer osäkerheten att bli ellips-formad (se Figur 5) annars blir det blåa osäkerhetsområdet cirkulärt.

Figur 4. Den nuvarande representationen för positioneringsestimering med osäkerhetsområde. Den röda sfären är platsen där den markerade punkten med största sannolikhet är i 3D-modellen baserat på de simuleringar som körts och det blåa området visar det osäkerhet.

Figur 5. Illustration över varför osäkerhetsanalysen ofta blir ellips-formad.

3.4 Osäkerhet

Perception av osäkerheter påverkas av perceptuella förväntningar, alltså det man förväntar sig att se, då det påverkar vad som ses i tvetydiga situationer. Som ett resultat av perceptuella förväntningar kommer man även att stå fast vid den tolkning som gjorts (Tversky & Kahneman, 1982). I situationer där det finns osäkerheter tenderar människor att bortse från osäkerheterna, och istället agera på det som man perceptuellt uppfattar som det bästa valet. Perceptuell uppbyggnad tros vidare utgöras av en hierarkisk process, där övergripande element i en scen begränsar och dominerar beslut om elementen som scenen innefattar. Tversky och Kahneman (1982) påpekar att det är olika principer som styr perceptuella förväntningar och sannolikhetslära.

Osäkerhet kan attribueras antingen till den externa världen, eller den inre kunskapsstatusen. I den externa världen grundas osäkerheter i verkligheten, så som huruvida ett fotbollslag kommer att vinna en match eller om det kommer att bli krona eller klave vid en myntkastning. Osäkerheter relaterade till den inre kunskapsstatusen handlar istället om det egna kunnandet. Det kan exempelvis vara att man tror att någons namn stavas på ett visst sätt eller att man tror att det är 31 dagar i oktober (Tversky & Kahneman, 1982). Dessa kategorier av osäkerheter benämns av Howell och Burnett (1978) som intern eller extern osäkerhet.

3.4.1 Osäkerhetsvisualiseringar

Osäkerhetsvisualiseringar innebär att den data som utgör en osäkerhet visualiseras. Visualisering av data i form av grafiska representationer kan användas som ett komplement till numerisk eller icke-numeriska data. Målet med användningen av visualiseringar är att förtydliga och underlätta förståelsen för den data som representeras (Gatto, 2015). Framförallt har visualiseringar av data visats vara effektiv för att förmedla och förtydliga kvantitativa data (Gatto, 2015). Dock konstaterar Gatto (2015) att det finns ett kunskapsgap gällande hur kvalitativa och kvantitativa data skall kunna representeras och visualiseras (Gatto, 2015). Hur osäkerheter presenteras i olika diagram har även visats påverka hur datan tolkas (Hofman, Goldstein & Hullman, 2020).

För att en visualisering ska anses vara vacker och ge mottagaren en ny syn på den data som presenteras bör den, enligt Iliinsky (2010) vara ny på något sätt. Syftet med att visualisera data på ett nytt sätt är att visualiseringen ska väcka intresse hos mottagaren (Iliinsky, 2010). Genom nytänkande visualiseringar kan mottagaren även få nya insikter om den data som visas. En visualisering bör även kommunicera den information som den visar på ett tydligt sätt. Visualiseringen bör vara effektiv i sitt förmedlande av information och en aspekt av det är att visualiseringen bör vara så enkel och effektiv som möjlig, utan att nödvändig informationen exkluderas (Iliinsky, 2010).

När en författare väljer att visualisera resultat och osäkerheter bör de inledningsvis förstå värdet av osäkerheten för mottagaren av informationen. De bör även identifiera effektiva sätt att kommunicera osäkerheten (Hullman, 2019). Orsaker till att författare istället väljer att inte visualisera osäkerhet inkluderar bland annat att de kan vara svåra för användaren att förstå (Hullman, 2019). Om osäkerheterna presenteras i samband med mycket annan information kan det bli överväldigande för läsarna, och därför exkluderas osäkerhetsvisualiseringar. Slutligen kan korrektheten i osäkerhetsanalyser vara komplexa och svåra att förstå, och det finns fortfarande en bristande kunskap gällande hur osäkerhetsvisualiseringar bör utformas för att vara tillgängliga och applicerbara. Beslutet att exkludera osäkerheter kan även bero på en tro om att det skulle underlätta beslutsfattande kopplat till resultat (Hullman, 2019). Dock finns det även indikationer på att visualisering av osäkerheter kan stötta mottagaren i sitt beslutsfattande (Greis et al., 2017) Förslag på hur osäkerheter bör visualiseras har tagits fram och det är framförallt olika typer av diagram som lyfts fram (Hullman, 2019). När det kommer till inställning gentemot att visualisera osäkerhet, upplevs det vara viktigt att visualisera bland författare (Hullman, 2019).

Hullman med kollegor (2018) presenterar en taxonomi för att utvärdera utvärderingsmetoder för visualiseringar av osäkerheter (Hullman et al., 2018). Taxonomin utgörs av sex nivåer av beslut som bör tas i beaktning när en utvärdering genomförs. Nivåerna utgörs av vilket beteende som studeras i relation till osäkerhetsvisualiseringen, förväntad effekt av en osäkerhetsvisualisering, mål med utvärderingen, mått, framkallningstekniker och tillvägagångssätt för analys (Hullman et al., 2018).

3.4.2 Insikter gällande visualisering av osäkerhet i brottsplatsvisualiseringar

I dagsläget representeras osäkerhetsanalysen som omger positioneringsestimeringen i P3KA av en blå ellips med en röd sfär i (Lind, Rattfält & Brodin, 2020). I en studie som genomförts av NFC har insikter gällande representationer av osäkerhet i brottsplatsvisualiseringar presenterats. Under studien genomfördes intervjuer med fokus på betydelsen av brottsplatsvisualiseringar för

brottmål, förståelse för brottsplatsvisualiseringar hos mottagare samt brottsplatsvisualiseringar i nuläget (Bergsten & Berggren, 2021). Det genomfördes även två samskapande workshoppar där olika aktörer och deras relation till brottsplatsvisualiseringar identifierades, utmaningar, tidigare arbeten, användningen av brottsplatsvisualiseringar i dagsläget samt en framåtblick för användning och utveckling av brottsplatsvisualisering. Även divergenta skissningar och närläsningar av visualiseringar genomfördes (Bergsten & Berggren, 2021).

Efter genomförandet av studien kunde tre huvudsakliga insikter för att representera osäkerhet identifieras. Inledningsvis är det möjligt att representera osäkerheten i det objekt som osäkerheten berör. Detta kan ske genom att objektet förenklas (som exempelvis cylindrar istället för människor), genom användningen av skuggning, duplicering av objekt eller genom representation genom färg eller andra attribut. Vidare är representationer av osäkerhet utanför bild ännu ett möjligt sätt att presentera osäkerheter i brottsplatsvisualiseringar. Detta kan exempelvis göras genom att använda flera vyer, grafer eller symbolbeskrivningar. Slutligen var en insikt att representation av osäkerhet skulle kunna visas i objektets omgivande miljö. Exempelvis genom att visa en position, ett större område än enbart det objekt som osäkerheten tillhörde eller extra objekt intill (Bergsten & Berggren, 2021).

Bergsten och Berggren (2021) ger en mängd förslag på hur design av ett område för att representera osäkerhet skulle kunna utformas. Förslagen är att enbart området markeras, en gaussisk fördelning som visar osäkerhetsberäkningarna, en skala innehållandes olika steg eller användningen av heat maps. Slutligen presenteras en kombination av 2D och 3D eller användningen av en eller flera områden per objekt som alternativ för att representera osäkerhet (Bergsten & Berggren, 2021).

Efter de genomförda användartesterna kunde författarna konstatera att det transparenta objektet utan kontext tolkades som icke-bekräftad information. Ellipserna upplevdes som svårtolkade utan kontext och dupliceringen av objekt tolkades som rörelse snarare än osäkerhet. Slutsatsen som drogs av Bergsten och Berggren (2021) var att de olika representationerna krävde olika nivåer av förklaring för att förstås (Bergsten & Berggren, 2021).

Herrera Velasquez (2019) lyfter, gällande blodbildsanalyser och brottsplatsvisualiseringar, vikten av att visualisera element på ett korrekt sätt. Detta för att inte fakta och hypoteser skall blandas ihop i visualiseringarna. Det föreslås att färger och nyanser kan användas för att kommunicera skillnaden, exempelvis att en mörkare nyans representerar en hypotes.

3.4.3 Visualisering med heat maps

Som ovan nämnt identifierades heat maps som ett möjligt sätt att representera osäkerhetsanalyser i brottsplatsvisualiseringar (Bergsten & Berggren, 2021). Heat maps är en välanvänd metod där numeriska data representeras med hjälp av färgnyanser (Gehlenborg & Wong; Netek, Pour & Slezakova, 2018; Reda & Szafir, 2020). De är dock subjektiva i avseendet att mottagaren kommer att läsa in information i de färger som används (Netek, Pour & Slezakova, 2018), vilket även innebär att tolkningarna av färgerna i heat maps kan variera (Gehlenborg & Wong, 2012). Dessa variationer i tolkning bör tas i beaktning när representationer som innefattar heat maps görs. Variationer i färg, nyans och transparens har potentialen att kommunicera meta-information så som exempelvis osäkerheter (Bisantz et al., 2009).

Det har även tagits fram riktlinjer för hur heat maps bör användas i visualiseringar, dessa är följande; 1. Ordningen på färgskalan som används bör vara naturlig (från varm till kall färg), 2. Kontinuitet, då heat maps enbart ska reflektera faktiska skillnader i data, utan att designas på ett sätt som gör att felaktiga gränser kan läsas in, 3. Perceptuell enhetlighet som innebär att intilliggande färger bör ligga på jämna avstånd (Reda & Szafir, 2020).

När det kommer till färgerna som används för att skapa heat maps finns det en mängd olika variationer och konstellationer. Inledningsvis kan två olika färger användas för att påvisa två poler, exempelvis en övergång mellan rött, vitt och blått (Figur 6). Detta är en färgsättning som kan användas för att kommunicera information (Gehlenborg & Wong, 2012; Reda & Szafir, 2020).

Figur 6. Heat map med röd mittpunkt som övergår till vitt och sedan blått.

Vidare menar Bojko (2009) att färger ger en instinktiv förståelse, som att rött är varmare än orange, orange är varmare än gul och gul varmare än grön exempelvis. Detta medför även en instinktiv förståelse för att färgen är proportionerlig till de värden som den representerar. Denna typ av färgsättning kan kallas för regnbågsskala (se Figur 7). Användningen av regnbågsskalan i heat maps är omdebatterad. Stoelzle och Stein (2021) lyfter att det finns problem med regnbågsfärgade heat maps då de dels inte är konsekvent då färger och ljusstyrka kan variera. Som en konsekvens av dessa argument finns det skäl att inte använda regnbågsfärgade heat maps för att förmedla vetenskapliga data. Även Borland och Taylor II (2007) och Stoelzle och Stein (2021) lyfter problemen som finns med regnbågsfärgade heat maps.

Det har dock visats att användningen av regnbågsfärger för att skapa färgkartor kan vara fördelaktigt ur en kognitiv synpunkt då det har visats att man genom att inkludera ett stort antal namngivna färger kan öka korrektheten i tolkningen. Reda och Szafir (2020) kunde konstatera att de mest korrekta tolkningar gjordes av deltagare när regnbågsfärgade färgskalorna användes. Det som bör tas i beaktning när representationer med hjälp av färg görs är att användningen av kombinationer av rött och grönt bör göras med eftertanke då den kan innebära problem för individer som lider av färgblindhet (Gehlenborg & Wong, 2012).

Figur 7. Heat map i regnbågsskala.

Regnbågsfärgade heat maps fungerade bättre för att kommunicera data än heat maps som enbart utgjordes av en färg som gick från mörkare till ljusare nyans (Reda & Szafir, 2020). Detta strider mot annan forskning som menar att det är fördelaktigt att arbeta med färre färger som istället blir ljusare och ljusare (Borland & Taylor II, 2007). Även Gehlenborg och Wong (2012) menar att en varierande ljusstyrka av en och samma färg kan vara effektiv för att representera en extrem som sedan avtar, vilket i detta fall blir en mörk eller ljus mittpunkt som sedan övergår i ljusstyrka (se Figur 8 & Figur 9). Det finns även skillnader i effektivitet att förmedla information färger emellan för enfärgade heat maps. Blåa toner var exempelvis mindre effektiva för att förmedla information än röda nyanser (Reda & Szafir, 2020).

Figur 8. Blå heat map som går från mörkt till ljust.

Figur 9. Orange heat map som går från mörkt till ljust.

Vidare kunde Reda och Szafir (2020) konstatera att plasma-färg (violett till gult) var effektivt för att kommunicera data (se Figur 10). Denna färgsättning är ett alternativ till flerfärgade heat maps då den även fungerar för människor som lider av färgblindhet. Kombinationen av gult och lila beskrivs som en rekommenderad färgkombination i detta avseende av Lee, Lee och Choi (2020).

Figur 10. Plasmafärgad heat map.

Olika konstellationer av färger i representationer kommer att förmedla olika saker (Rogowitz & Treinish, 1996). Exempelvis kan heat maps i visualiseringar belysa vissa aspekter av data genom att belysa området med ljusare nyanser. Detta utan att det ska ändra uppfattningen av andra aspekter av datan (se Figur 11 & Figur 12) (Rogowitz & Treinish, 1996).

Figur 11. Blå enfärgad heat map med ljus mittpunkt.

Figur 12. Orange enfärgad heat map med ljus mittpunkt.

Den är även möjligt att göra heat maps transparenta för att de inte ska täcka information som finns bakom. I en studie genomförd av Netek, Pour & Slezakova (2018) kunde det konstateras att 50% transparens föredrogs vid representationer av trafikolyckor i form av heat maps utplacerade på kartor. Transparensnivå har även visats ha tendenser att påverka den osäkerhetsnivå som tillskrivs en visualisering då mörkare färger och mindre transparens tillskrevs större säkerhet (Bisantz et al., 2009). Detta går även i linje med insikterna som presenterades i Bergsten och Berggrens (2021) studie där deltagarna tolkade transparenta objekt som icke-bekräftad information.

Fördelen med att använda heat maps är att de kan förmedla stora kvantiteter data på ett enkelt sätt, i stället för att exempelvis visa numeriska värden (Bojko, 2009). Vid visualiseringar av eye-tracking-data där heat maps används har en konsekvens visats vara att datan upplevs som lätt att tolka. En konsekvens av att ha för förenklade visualiseringar är att mottagaren inte förstår

om denne inte förstått den data som ligger till grund för visualiseringen. Bojko (2009) rekommenderar att användningen av heat maps bör ske i kombination med en kvantitativ analys då de på egen hand inte förmedlar den information som är nödvändig för att förstås. Det har även visats att den grafiska representationen av risk påverkar riskperception och beslutsfattande hos deltagare i en spel-situation (Bancilhon, Liu & Ottley, 2020).

3.5 Teorisammanfattning

Ovanstående kapitel har innefattat teori om brottsplatser och de aktörer som kommer i kontakt med en brottsplats (Houck, Crispino & McAdam, 2017). Undersökningar som kan göras för att dokumentera en brottsplats har presenterats (Miller, 2002; Sheppard, Cassella, Fieldhouse, & King, 2017; Houck, Crispino & McAdam, 2017), däribland 3D-modeller och brottsplatsvisualiseringar (Polisen, 2021). Det har redogjorts för de olika aktörerna som kommer i kontakt med brottsplatsvisualiseringar och som identifierades av Bergsten och Berggren (2021), samt hur de olika aktörerna interagerar med brottsplatsvisualiseringar.

Vidare inkluderades en beskrivning av verktyget P3KA (Lind, Rattfält & Brodin, 2020), som utvecklats på NFC och som används för att göra positioneringsestimeringar i 3D-modeller baserat på bilder. Den osäkerhetsanalys som medföljer positioneringsestimeringen beskrevs. Den nuvarande representationen är ett blått område som representerar osäkerhetsområdet och en röd sfär som representerar den estimerade positionen inom området, vilket även är positionen där objektet med största sannolikhet befunnit sig.

I en studie genomförd av Bergsten och Berggren (2021) identifierades heat maps som en möjlig strategi för att representera osäkerheter i brottsplatsvisualiseringar. Till följd av detta presenterades en teoretisk bakgrund gällande osäkerheter och visualiseringar av osäkerhet (Tversky & Kahneman, 1982; Howell & Burnett, 1978; Gatto, 2015; Hofman, Goldstein & Hullman, 2020; Iliinsky, 2010; Hullman, 2019; Greis et al., 2017; Hullman et al., 2018; Bergsten & Berggren, 2021; Herrera Velasquez, 2019). Slutligen inkluderades teori om heat maps för att visualisera data (Gehlenborg & Wong; Netek, Pour & Slezakova, 2018; Reda & Szafir, 2020; Netek, Pour & Slezakova, 2018; Bisantz et al., 2009) och existerande litteratur gällande utformningen av heat maps. Designerna som inkluderades var en representation med röd mitt som övergick till vitt och sedan blått (Gehlenborg & Wong, 2012; Reda & Szafir, 2020), en regnbågsfärgad heat map (Bojko, 2009; Borland & Taylor II, 2007; Stoelzle & Stein, 2021; Reda & Szafir, 2020), enfärgade heat maps med mörk mittpunkt och ljusare kant i blått och orange (Reda & Szafir, 2020, Borland & Taylor II, 2007; Gehlenborg & Wong, 2012), enfärgade heat maps med ljus mittpunkt och mörk kant i blått och orange (Rogowitz & Treinish, 1996) och en plasma-färgad heat map (Reda & Szafir, 2020).

4 Metod

Nedan följer en beskrivning av den metod som användes vid genomförandet av den aktuella studien.

4.1 Design

För att genomföra den aktuella studien och undersöka om det är lämpligt att representera osäkerhetsanalyser med hjälp av heat maps i brottsplatser genomfördes en kvalitativ studie. Även för att undersöka inställningen gentemot osäkerhetsanalyser vid positioneringsestimeringar i brottsplatsvisualiseringar användes en kvalitativ ansats. Frågeställningarna ämnades besvaras genom användningen av närläsningar och intervjuer. Demografiska data om försöksdeltagarna samlades in.

4.2 Urval

Den aktuella studiens deltagare rekryterades genom NFC via ett bekvämlighetsurval. Studien inkluderade olika aktörer ur rättskedjan samt en deltagare ur allmänheten för att skapa en så fullständig uppfattning av behovet och tolkningar av osäkerhetsrepresentationer som möjligt.

4.3 Deltagare

Pilottestet genomfördes av en deltagare och närläsningar och intervjuer inkluderade totalt 5 deltagare (Kvinnor = 3, Män = 2) där alla genomförde både närläsning och intervju. Deltagarnas medelålder var 38,6 år. Av deltagarna som genomförde närläsning och intervju arbetade en som utredare, en som åklagare, en som kriminaltekniker och en som försvarsadvokat. Vidare inkluderades en student för att representera allmänheten och de som ska förstå brottsplatsvisualiseringen. Den genomsnittliga arbetslivserfarenheten var 12 år i yrket exklusive studenten.

Ett inklusionskriterium var att deltagarna som inte representerade allmänheten skulle arbeta som någon av de ovan nämnda yrkena. Detta då den aktuella studien var intresserad av att undersöka hur olika aktörer i rättskedjan tolkade osäkerhetsrepresentationer i brottsplatsvisualiseringar. Yrkesroll säkerställdes innan datainsamlingstillfället. För studentens del krävdes det att denne inte hade arbetat inom rättsväsendet för att kunna inkluderas i studien, vilket även det säkerställdes innan denne deltog i studien.

Deltagarna delades in i tre kategorier baserat Bergsten och Berggrens (2021) identifierade relation till brottsplatsvisualiseringen. De tre kategorierna utgjordes av att skapa, använda och förstå. Kriminalteknikern tillhör både kategorin skapa och använda, utredare, åklagare och försvarsadvokat tillhör gruppen som använda brottsplatsvisualiseringar och studenten tillhör gruppen som bör kunna förstå en brottsplatsvisualisering.

4.4 Material

4.4.1 Material för pilotstudie

Vid genomförandet av pilotstudien hade visualiseringar tagits fram baserat på litteratur kring användningen av färg och heat maps för att förmedla information (se bilaga C). Visualiseringarna utgjordes av en 3D-modell av en påhittad brottsplats där olika

osäkerhetsellipser placerats in med hjälp av Photoshop². Ellipsernas färgsättning och transparens kan återfinnas ovan under rubrik 2.4.3 Visualisering med färgdiagram. Ellipserna utgjordes av en regnbågsfärgad ellips, en plasmafärgad ellips, en röd, vit och blå ellips, två ellipser som gick från mörk kant till ljus mittpunkt i orange och blått samt två ellipser som gick från ljus kant till mörk mittpunkt i orange och blått (se bilaga C). Transparensen hos ellipserna gick från 50% i ytterkanterna till 10% i mitten. Även en visualisering som innefattade den nuvarande designen på osäkerhetsellipsen inkluderades (se bilaga D).

Placeringen av ellipsen gjordes på ett sätt som skulle återspegla hur det skulle sett ut om den gjordes i P3KA. Alltså placerades ellipsen på bordet (se bilaga C) och med en vinkel som baserades på vinkeln som kontext-bilden tagits från (se bilaga B). När kontexten för visualiseringarna visades för försöksdeltagaren presenterades inledningsvis en förklarande text samt den bild som positioneringsestimeringen baserats på (se bilaga B).

För att besvara närläsningsspörsmålen fick deltagaren tillgång till en dator där denne både kunde se frågorna som skulle besvaras, och anteckna sina svar på frågorna. En diktafon användes för att spela in det deltagaren sa under närläsningstillfället som komplement till de skriftliga svaren om någonting sades under tillfället som inte skrevs ner. Under intervjufrågorna var det enbart diktafonen som användes för att dokumentera det som sades. Datan transkriberades sedan och programmet NVivo 12³ användes för att koda och analysera datan från pilotstudien.

4.4.2 Material för datainsamling

Vid genomförandet av datainsamlingarna användes i stort sätt samma material som vid pilotstudien. Samma visualiseringar användes vid närläsningen innan kontexten för visualiseringarna presenterades. Det som modifierades i materialet baserat på pilotstudien var att det presenterades ytterligare visualiseringar där positioneringsestimeringens mest sannolika punkt markerades ut med ett kryss (se bilaga D) i samband med att deltagarna fick kontext till visualiseringarna (se bilaga B). Detta gjordes för att förtydliga att ellipsens centrum var den plats där vapnet med största sannolikhet befunnit sig. Den nuvarande representationen där en blå ellips och röd sfär användes gavs även till deltagarna i samband med att de fick kontext till visualiseringarna istället för från början då detta gav en oönskad förklaring till representationerna.

Deltagarna fick även under dessa datainsamlingstillfällen läsa frågorna till närläsningen och anteckna på en dator. Ljudet spelades in med hjälp av en diktafon för att sedan transkriberas och analyseras med hjälp av NVivo 12. Både närläsningar och intervjuer spelades in.

Visualiseringarna skapades genom att inledningsvis göra 9 laserskanningar av ett rum som hade arrangerats för att skapa en fiktiv brottsplats. Punktmolnen som samlades in då lades sedan in i CloudCompare där de sattes ihop. Bilder av 3D-modellen exporterades sedan och lades in i Photoshop där osäkerhetsrepresentationerna skapades och placerades in i bilderna. Ellipserna

² Adobe Photoshop, (2021).

³ NVivo12 (2021). NVivo. <https://www.qsrinternational.com/nvivo-qualitative-data-analysis-software/support-services/nvivo-downloads>

placerades in baserat på fotot som hade tagits (se bilaga C) för att efterlikna den positioneringsestimering som P3KA hade gjort.

4.5 Procedur

4.5.1 Pilottest

Pilottestet genomfördes för att testa visualiseringar, frågor, procedur och den teknik (diktafon, dator). Pilottestet inleddes med att deltagaren fick syftet med studien och hur testet skulle genomföras presenterat för sig. Efter presentationen fick deltagaren läsa igenom en informations- och samtyckes blankett och skriva under detta för att ge sitt godkännande till att delta i studien. Deltagarna fick sedan möjligheten att ställa frågor. Visualiseringarna som skapats lades sedan fram på bordet framför deltagaren som fick studera dem. Sedan inleddes närläsningen, deltagaren fick då frågorna muntligt ställda till sig. De fanns även att tillgå i det dokument där deltagaren även skrev ner svaren på frågorna. Frågorna som besvarades var baserade på Bares, Keefe och Samsel (2020) närläsningssmetod (se bilaga A). När alla sex steg av närläsningen hade genomförts ställdes intervjufrågor till deltagaren (se bilaga A). Avslutningsvis fick deltagaren möjligheten att tillägga övriga saker som denna tänkt på eller ville ta upp innan datainsamlingen avslutades. Hela pilottestet spelades in med hjälp av en diktafon för att proceduren och materialet skulle kunna utvärderas samt för att en transkription skulle kunna genomföras.

4.5.2 Pilottest resultat

Efter pilottestet justerades formuleringar av närläsnings- och intervjufrågor (se bilaga A). Frågorna för närläsningarna justerades i steg 2, steg 3 där antagandet att det var en brottsplats togs bort samt i steg 5 och 6 där formuleringen ”berättat” ändrades till ”skrivit”. Vidare togs de två första intervjufrågorna bort då de var för generella och ospecificerade för att ge data som var riktigt relevant för studien. Istället lades frågan ”Hur ser du på osäkerheter i ett rättsligt sammanhang?” till, för att bibehålla en generell nivå i inledningen, men ändå rikta in det mot osäkerheter i ett rättsligt sammanhang (se bilaga A). Vidare lades, som ovan beskrivet, visualiseringar till för kontextdelen för att förtydliga positioneringen av det återplacerade objektet och original-representationen gavs ut i samband med att kontext gavs istället för innan (se bilaga D).

4.5.3 Datainsamling

För att undersöka och utvärdera de representationer av osäkerheter som tagits fram användes närläsning som metod. Närläsning som metod har sitt ursprung i analys och tolkning av text, men användningsområdena har kommit att breddas och idag används metoden för att analysera allt från film till poesi och visualiseringar (Bares, Keefe & Samsel, 2020). Vid genomförandet av närläsningar ligger fokus på att deltagarna får göra tolkningar av det material som presenteras. Exempelvis, närläsningar av text genomförs genom att deltagarna tolkar det texten ”säger”, och hur texten ”säger” det (Bares, Keefe & Samsel, 2020). En närläsning utgörs av följande steg 1. Sammanfattning av visualiseringen, 2. Observationer om element i visualiseringen, 3. Analys av element där de rankas i en hierarkisk ordning baserat på signifikans, 4. Ge kontextuell information om visualiseringen, 5. Syntetisera de tidigare stegen och kontext, 6. Reflektera på visualiseringen och närläsningssprocessen (Bares et al., 2020).

Vid närläsningarna som genomfördes i den aktuella studien presenterades till att börja med de första visualiseringarna för deltagarna. De fick sedan, i enlighet med det första steget i metodbeskrivningarna för närläsning presenterade av Bares med kollegor (2020), berätta vad denna såg i visualiseringen. Deltagaren fick även besvara grundläggande frågor kring visualiseringarna så som vad de såg för att sedan göra observationer om de visualiseringar som presenterades. Detta överensstämde med det andra steget som presenteras av Bares, Keefe och Samsel (2020). Vidare, i enlighet med det tredje steget, fick deltagarna välja ut de observationer, associationer och tolkningar som de gjort och rangordna dessa hierarkiskt baserat på vilka de ansåg var mest signifikanta. Under det fjärde steget fick deltagarna beskriva vilken kontext de hade behövt för att bättre förstå visualiseringen och representationen av osäkerhet. Samt om de hade behövt någon mer information för att förstå vad de såg. Deltagarna fick sedan en förklarande text som bistod med ett sammanhang och en förklaring till den visualisering som visades (se bilaga B). Deltagarna fick sedan genomföra det femte steget i närläsningen vilket innebar att de baserat på det material de skrivit ner fick skriva ner den tolkning som gjorts av visualiseringarna. Slutligen genomfördes det sista steget i närläsningen vilket var att deltagarna fick göra en reflektion över den tolkning de gjort av materialet (se bilaga A).

Efter att närläsningarna var genomförda hölls en kort intervju med deltagarna (se bilaga A). Intervjun fokuserade på att undersöka hur de olika representationerna ställde sig mot varandra. Vilka element eller drag de uppskattade och vilka element och drag som var mindre önskvärda hos de olika representationerna. Vidare ställdes frågor om hur de i sin yrkesroll förhöll sig till osäkerheter gällande brottsplatser och brottsplatsvisualisering. Slutligen undersöktes om deltagarna ansåg att det fanns ett behov och en nytta av brottsplatsvisualiseringar och visualiseringar av osäkerheter. Både under närläsningar och intervjuer spelades ljud in.

4.6 Etik

Försöksdeltagarna fick innan påbörjandet av datainsamlingen information om studiens syfte och innehåll. Informationen gavs till deltagarna både muntligt och skriftligt och de fick tillfälle att ställa frågor. Deltagarna fick även information om hur deras personuppgifter skulle behandlas samt information om deras rättigheter och hur de kunde kontakta ansvariga för studien. Deltagarna gav sitt samtycke genom att skriva under informations- och samtyckesformuläret som delats ut. Vidare försäkrades deltagarna om att deras data skulle behandlas konfidentiellt och den insamlade datan skulle anonymiseras för att inga resultat skulle kunna spåras tillbaka till dem. Innehållet i informations- och samtyckesformuläret utgår från paragraf 16 och 17 ur Etikprövningslagen. De visualiseringar som visades för försöksdeltagarna föreställde en påhittad brottsplats. För att inte väcka obehag hos deltagarna gjordes detta tydligt under och efter närläsningen.

4.7 Analys

För att analysera den insamlade datan genomfördes en tematisk analys. Den tematiska analysen gjordes genom att mönster och teman identifierades i ett dataset (Braun & Clarke, 2006). Analysen genomfördes i sex steg (Braun & Clarke, 2006). Stegen var som följer 1. Bekanta sig med datan, då lästes den insamlade datan igenom ett flertal gånger, under läsningarna skedde ett aktivt sök efter teman och mönster. Detta skedde i samband med och efter att data transkriberades. 2. Identifiera initiala koder, i den aktuella studien användes semantiska och latent koder vilket innebär att koderna som identifierades byggde på explicita och implicita uttalanden i materialet. 3. Sök efter teman, detta gjordes genom att söka efter större strukturer

och vilka mönster som koderna utgjorde. Under detta steg formulerades även teman och subteman. 4. Revidera identifierade teman, detta innebar att teman slogs ihop, togs bort eller utvecklades. 5. Definiera och namnge teman, de teman som tagits fram genom att den tillhörande datan analyserades igen för att på så sätt ta fram korrekta och träffsäkra definitioner. 6. Rapportera resultat, resultaten modellerades i Miro .

5 Resultat

I den aktuella studien genomfördes en tematisk analys där den data som samlats in analyserades och kodades baserat på de sex steg som beskrivits av Braun och Clarke (2006). Den tematiska analysen resulterade i fyra teman. Dessa var Osäkerheter i brottsplatsvisualiseringar, Nyttan med brottsplatsvisualiseringar, Representera osäkerhetsanalyser och Design av osäkerhetsrepresentationer. Vidare identifierades 16 sub-teman som kopplades till dessa. Teman och sub-teman visas i modellerna nedan. De blå rutorna till vänster innehåller teman och de lila rutorna till höger innehåller de sub-teman som identifierats under respektive tema. Slutligen var närläsning som metod någonting som diskuterades av deltagarna och två poänger relaterade till detta gjordes av deltagarna.

5.1 Tematisk analys

5.1.1 Osäkerheter i brottsplatsvisualiseringar

Det första temat som identifierades var osäkerheter i brottsplatsvisualiseringar (se Figur 13). Temat baseras på att alla deltagare diskuterade osäkerheter i brottsplatsvisualiseringar. Då deltagarna talade utifrån olika perspektiv och erfarenheter samt att de diskuterade olika aspekter av osäkerheter i brottsplatsvisualiseringar kunde även sub-teman identifieras.

Figur 13. Tema Osäkerheter i brottsplatsvisualiseringar med tillhörande sub-teman osäkerheten med att inte visa osäkerhet, viktigt att visa osäkerheter, risken med att osäker information tolkas som fakta, processen med framtagandet och oviktigt att förstå.

De sub-teman som identifierades inom temat var osäkerheten med att inte visa osäkerhet, viktigt att visa osäkerheter, risken med att osäker information tolkas som fakta, processen med framtagandet och oviktigt att förstå. Det första sub-temat, osäkerheten med att inte visa osäkerhet, inkluderades då deltagare uttryckte att det skulle kunna skapa större osäkerheter om osäkerhetsanalyser och osäkerheter som identifierats inte inkluderas i en brottsplatsvisualisering. Följande utdrag exemplifierar detta

I rättsprocessen så tror jag att både åklagare och polis kan dra nytta av att visa osäkerheter. Därför att är det så att den osäkerheten uppkommer först i samband med rättegång då tänker jag att det kan bli otydligt för domstolen.

Ytterligare en deltagare uttryckte att det kan skapa större osäkerheter att inte redovisa osäkerheter

Kan man matematiskt räkna fram att så här stor är osäkerheten och det finns som grundinformation bakom när man redovisar att det finns en osäkerhet. Så tänker jag att då som läsare, tittare, åhörare så får jag till mig att man har utvärderat och funderat över vad osäkerheten kan va och gjort en beräkning och reflekterat över att det finns en osäkerhet i materialet. Och då behöver jag inte tänka på att det finns utan jag får den

informationen och jag tror att det bygger upp mindre osäkerhet hos tittarna när det här redan är gjort eftersom man tar det på allvar att det kanske inte är korrekt till 110 procent, men med osäkerheten blir det väldigt säkert snarare.

Viktigt att visa osäkerhet var ännu ett sub-tema. Deltagarna menade att det är viktigt att visa osäkerheterna som finns i brottsplatsvisualiseringar

De osäkerheter som finns behöver visualiseras, sen att de visualiseras på ett sätt som gör att det inte skapas mer osäkerheter.

Ytterligare ett exempel på detta är en annan deltagare som uttryckte sig på följande sätt

Det är viktigt att det framgår att det finns osäkerhet, det är liksom nummer ett, att kan man inte säga exakt på en mätning med centimeter och millimeter så måste det framgå att det inte har gått har göra den typen av exakt placering av någonting.

Sub-temat risken med att osäker information tolkas som fakta grundas i att deltagare lyfte att det är viktigt att göra det tydligt för betraktaren vad som är fakta och vad som inte är det. En deltagare sa

När man ska lägga in hypoteser eller individers uppgifter om hur de har uppfattat då blir det svårare. Osäkerheten blir större baserat på vad bilden verkligen visar eller förväntas visa men eftersom det är fäst på bild gör det det lättare att bibringa betraktaren en uppfattning om att det är korrekt information som visas vilket ju inte alls är säkert när det är en hypotes eller en individs uppfattning.

Det fanns även en oro för att det inte ska framgå tydligt i rätten vad som är fakta och vad som inte är det, samt att det kan vara svårt att parera sig gentemot den suggestivitet som visualiseringar kan medföra i en rättegång

Det kan ju bli en snedvridenhet gentemot domstolen om man har ett material som bara serveras såhär som att pang såhär är det. Även om en åklagare sitter där och säger att ja men det här är en sannolikhetsuppskattning som NFC har gjort tillexempel, kanske inte just i de här fallen, men det blir väldigt svårt för en domstol att värja sig från den där tanken om att så här är det, det finns inget utrymme för någon annan tolkning.

Det var även en deltagare som lyfte detta som en lärdom efter att ha genomfört datainsamlingen

Det jag upplever som lärdom är att det är lätt att tolka in annat i markeringar i bilder än vad bildens upphovsmakare avsett.

När det kommer till osäkerheter i brottsplatsvisualiseringar tog deltagare även upp vikten av att processen för att ta fram osäkerheten är tydlig och förståelig. Detta var även det fjärde sub-temat som identifierades, en deltagare exemplifierar med att besluten som ligger till grund för osäkerhetsanalysen skall framgå tydligt

Så bör det framgå i så fall hur man har uppskattat den här osäkerheten. Om det är ett ögonmått tillexempel, mellan tio och

femton centimeter och plus minus två och en halv centimeter eller hur det gått till i sådana fall.

Slutligen var det en deltagare som lyfte att det inte nödvändigtvis är viktigt att förstå osäkerheter i brottsplatsvisualiseringar som lekman. Deltagaren lyfte även att det kan vara svårt för lekmän att förstå vad osäkerhetsrepresentationer i brottsplatsvisualiseringar betyder

Jag är inte så säker på ur mitt perspektiv att det är så viktigt att jag förstår, jag menar jag förstår ungefär vad de representerar. Som en lekman skulle jag inte ha någon förståelse för vad det är dessa betyder.

5.1.2 Representera osäkerhetsanalyser

Det andra temat som identifierades var representera osäkerhetsanalyser (se Figur 14). Alla deltagare diskuterade både de representationer av osäkerhetsanalyser som användes i den aktuella studien och alternativa representationer av osäkerhetsanalyser. Deltagarna resonerade kring vilka implikationer representationen hade på tolkningen av osäkerheten. I och med dessa mönster i datan identifierades representera osäkerhetsanalyser som ett tema med tillhörande sub-teman.

Figur 14. Temat Representera osäkerhetsanalyser med tillhörande sub-teman Alternativa tolkningar, Kontext tydliggör betydelse och Signalerar något av betydelse.

Tre stycken sub-teman identifierades under temat representera osäkerhetsanalyser varav alternativa tolkningar var det första sub-temat. Deltagare uttryckte att det inte var intuitivt att ellipsen representerade en osäkerhet utan att den skulle kunna representera något annat som ett spår som markerats exempelvis

Det första som slog mig var inte att det kunde vara ett sätt att visa osäkerhet för var vapnet var placerat någonstans, utan det första jag tänkte var väl snarare att det, ja inte vet jag, att det var någon form utav liksom sätt att dokumentera ett spår på kanske.

En annan deltagare tolkade ellipsen som att den representerade någonting som träffat bordet med en kraft eller riktning

Något är viktigt att visa på bordsytan och jag får uppfattningen att det är något som har en riktning eller kraft.

Vidare identifierades kontext tydliggör betydelse som ett sub-tema som refererade till att information och kontext var viktigt för att skapa en förståelse för vad ellipsen betydde hos deltagarna. En deltagare sa

Jag hade inte förstått betydelsen av utmarkeringen utan försöksledarens förklaringstext" en annan deltagare sa "En kort förklaringstext vad bilderna avser att visa underlättar givetvis ännu mer.

Det tredje sub-temat baseras på att många deltagare direkt nämnde att ellipsen uppfattades som att den signalerade någonting av betydelse och att den drog uppmärksamhet till sig. Det finns både explicita uttryck gällande detta

'fläcken' på bordet - Den har framhävts grafisk, så tänker att den är viktig

och implicita tendenser. Exempelvis hänvisade alla deltagare till ellipsen som ett av de element som ansågs vara viktiga för att förstå visualiseringen. Några exempel är

Markering på bordet

På bordet finns färgmarkeringar

och

Digitaliserade märkningen med färg på bordet, golvet och i högra nedersta hörnet.

Alla dessa utdrag är från steg 2 i närläsningprocessen vilket var innan de fått ett sammanhang eller förklaring kopplat till ellipserna och osäkerhetsanalysen.

5.1.3 Design av osäkerhetsrepresentation

Design av osäkerhetsrepresentation (se Figur 15) identifierades som ett tema. Detta då designen av osäkerhetsrepresentationerna var någonting som alla deltagare diskuterade. Genomgående var att deltagarna reflekterade både över de nuvarande designerna, hur de själva ansåg att designen borde se ut och varför samt hur designen för osäkerhetsrepresentationerna borde vara för att förmedla osäkerheten på bästa sätt med mera. I och med detta definierades design av osäkerhetsrepresentation som ett tema med sub-teman som baserades på trender inom deltagarnas resonemang och åsikter.

Figur 15. Temat Design av osäkerhetsrepresentation med tillhörande sub-teman Markering för att förtydliga den mest sannolika positionen, Enfärgade osäkerhetsrepresentationer, Flerfärgade osäkerhetsrepresentationer och Kombinationer.

Ett sub-tema som identifierades var markera för att förtydliga den mest sannolika positionen. Vilket var en preferens för de visualiseringar där osäkerhetsrepresentationen hade en tydlig markering som visade positioneringsestimeringen inom osäkerhetsområdet. För att exemplifiera,

De röda elipserna med kryss var snabbast att ta till sig rent visuellt enligt min uppfattning

då tycker jag att den här bilden med runt i mitten och ett kryss så sen finns det ett gult område och ett grönt område där kanske blir lättade då att prata om själva osäkerheten på bilden

Den som funkar bäst är sfären men jag uppfattar den blå ellipsen som otydlig

Jag gillar kryssen och jag gillar den där det är kryss och färg där fokus ligger.

Fokus i detta sammanhang refererade till den mest sannolika punkten inom osäkerhetsanalysen. Preferensen för ellipser med markeringar där den mest sannolika positionen gällde för både enfärgade och flerfärgade osäkerhetsrepresentationer.

Vidare varierade preferenserna mellan enfärgade och flerfärgade osäkerhetsrepresentationer och dessa var även sub-teman som identifierades. En del av deltagarna föredrog enfärgade osäkerhetsrepresentationer då de ansågs vara lättare att ta till sig och skapande en visuell enhetlighet

Man kanske ska försöka att markera ut föremål, intressanta aspekter i bilden på ett likartat sätt så att [...] man håller det

enhetligt för då blir det liksom, då fattar man vad bilden vill kommunicera.

Det uttrycktes även att flera färger kunde resultera i större otydlighet

Däremot upplever jag att de digitala förstärkningselementen skapar större utrymme för otydlighet om de innehåller fler inslag av olika färger.

I kontrast till dessa åsikter fanns det även deltagare som föredrog flerfärgade osäkerhetsrepresentationer

Jag förstår ju bättre på dem som är flerfärgade eller tonade att det är större säkerhet att det ligger på den mörkare fläcken än att det ligger på den ljusare fläcken eller i centrum, eller där bollen är jämfört med den som bara är blå och röd. För där tänker jag att det är precis lika sannolikt att eller sannolikt är det väl i mitten och osäkerheten runtomkring men det är ju tydligare på de andra bilderna.

Deltagaren uttryckte i det föregående stycket att denne upplevde att osäkerheten kommunicerades bättre med dem ellipserna som hade en mörk mittpunkt. Det var även en deltagare som lyfte att den bästa designen kan vara beroende av hur stor ellipsen är

Den här bilden med en blå elips och den blå bollen med markeringen i mitten den tyckte jag var ganska tydlig om var vapnet hade befunnit sig någonstans. Men å andra sidan så om man tänker sig att det är ett större område där man tänker sig att det kanske blir viktigare att visa otydligheten då tycker jag att den här bilden med runt i mitten och ett kryss så sen finns det ett gult område och ett grönt område där kanske blir lättare då att prata om själva osäkerheten på bilden. Så om jag skulle välja ut några skulle jag välja den med blå elips och den med ellipsen där man har någon slags värmekamera färger där.

Slutligen var kombinationer av olika designar någonting som lyftes som en preferens hos deltagarna

Egentligen så är det en kombination, jag uppfattade röd, gul, grön som tydligast men det är nog för att jag är lite färgad av att man har sett förut. Hamnat något på rött, gult det finns nån form av fel, grönt det är inom det man anser är så korrekt det kan bli [...] så upplever jag att sfären är mer effektiv än krysset eftersom det är en, ja man har ju perspektiv i bilden, krysset stämmer inte riktigt överens jag uppfattar det som att en pil hade varit bättre i såna fall men sfären är i såna fall bättre.

5.1.4 Nyttan av brottsplatsvisualiseringar

Ytterligare ett tema som identifierades i datasetet var att deltagarna diskuterade nyttan med brottsplatsvisualiseringar (se Figur 16). Även dessa reflektioner skedde utifrån deltagarnas olika perspektiv och erfarenheter. Till följd av att nyttan var en av de övergripande sakerna som deltagarna diskuterade identifierades detta som ett tema.

Figur 16. Temat **Nytta av brottsplatsvisualiseringar** med tillhörande sub-teman **En del av utredningen**, **Skapa förståelse**, **Transparent process** och **Alla aktörer kan dra nytta**.

Under temat nytta av brottsplatsvisualiseringar identifierades fyra sub-teman (se Figur 16). Inledningsvis kunde sub-temat en del av utredningen identifieras. Detta refererade till att ett flertal deltagare menade att brottsplatsvisualiseringar och tillhörande positioneringsestimeringar med osäkerhetsanalys kan användas i utredningar. Både under förhör

Man skulle också kunna använda det i en förhörssituation för att man vill att någon ska berätta om hur det här vapnet såg ut. Då kanske man inte vill visa det i detalj och då kan man kanske visualisera det genom att visa var det anträffades någonstans. Ofta är det någonting man kanske vill att den här personen ska berätta om under förhöret är det någon som säger att han har sett en pistol på bordet eller hon har sett en pistol på golvet kanske man kan ha den här bilden och att den här personen får beskriva om positionen redan är kartlagd av vittnet

samt för att fatta beslut under utredningen vilket refererar till det andra sub-temat skapa förståelse.

Skapa förståelse identifierades som ett sub-tema då flertalet deltagarna nämnde att brottsplatsvisualiseringar och osäkerhetsanalyser kan användas för att kommunicera information

Alla som på nått sätt skall visa nånting av brottsplatsen egentligen, där det finns något viktigt med hur ett föremål har funnits på platsen om det kan finnas massa föremål som är oviktiga exakt hur vi står, tavlor på väggarna och liknande och såna saker men så finns det en detalj som är viktig hur den har varit i förhållande till något annat och då kan det nog va så då borde det va så att man som kriminaltekniker eller någon som gör analyser på NFC kan visa på osäkerheter.

Kopplat till hur brottsplatsvisualiseringar kan skapa förståelse diskuteras även hur de kan användas för att stötta beslutsfattande under utredningen, som nämnt ovan,

Polisen har nytta av det för att förklara för mig som ska fatta beslut och leda förundersökningen vad det är som har hänt så att jag begriper vad jag ska fatta för beslut och vad jag ska inte ska fatta för beslut och ge för direktiv. Jag har nytta av det för att jag kan få domstolen att förstå vad det är som har hänt och också förstå vad jag tror har hänt och vad jag vet har hänt och vad som är skillnaden däremellan. För domstolen blir det lättare att på samma sätt begripa saker och ting både det som är, så att säga är konkreta fakta och den fakta som saknas och det som är åklagarens hypotes och liknande. Advokaterna på samma sätt, det blir lättare för dem att förstå vad som har hänt vad det finns för osäkerheter, vad som är hypoteser vad som är fakta. Media och allmänheten lika så. Det finns bara fördelar för alla att tydligt förstå vad som är fakta och vad som är hypotes och vad som är osäkerhet. Det finns liksom ingen part i processen som tjänar mer på det än någon annan utan alla har nytta av det.

Det tredje sub-temat baserades på att deltagarna uttryckte att brottsplatsvisualiseringar och att inkluderingen av osäkerhetsanalyser skapar en transparent process som är viktigt för att säkerställa en rättssäker process. Exempelvis

Det tror jag alla drar nytta av, åklagare gör det på förundersökningsstadiet asså håller det här, måste vi bearbeta det mer? Räcker det för åtal? Det finns givetvis annan bevisning då men det blir ju transparant för alla och då, ju mer transparant det blir desto säkrare känns det att det blir korrekta domar i slutändan.

Ytterligare ett exempel är som följer

Det återkopplar väl till det här med just transparens och tydlighet [...] förklara förklara förklara liksom och det är ju så att det inte blir att man för fram någonting som ger en, ja hur ska man säga, ger en falsk bild av att det var exakt såhär såg det ut på brottsplatsen när teknikern kom dit.

Här refererar deltagaren till att man bör vara tydlig med att redovisa eventuella ändringar av platsen som gjorts från det att tekniker kommer till platsen till att platsen dokumenteras och presenteras.

Gällande olika aktörers nytta av brottsplatsvisualiseringar såg majoriteten av deltagarna att alla aktörer inom rättsväsendet skulle kunna ha nytta av brottsplatsvisualiseringar

Det är väl alla parter i processen har väl samma nytta av det, om man börjar med utredningshypoteser förundersökningsprocessen, så visar ju osäkerheterna vilka utredningsåtgärder eller att man kanske måste vidta fler utredningsåtgärder.

Det tror jag alla drar nytta av.

Det som skiljde sig gällande synen på användningsområden var att deltagaren som representerade allmänheten uttryckte att denne trodde att nyttan att visa osäkerhetsanalyser i

brottsplatsvisualiseringar var beroende av hur osäkerheten skulle påverka fallet. Deltagaren uttryckte det på följande sätt

Jag tror att det är fall till fall, det beror på om osäkerheten är [...] incriminating för gärningsmannen eller om det är för brottsoffret och det är ju fall till fall det finns inget 100% på det.

5.2 Närläsning som metod

Under intervjuer och närläsning reflekterade deltagarna även över närläsning som metod. Deltagarna poängterade två aspekter av att använda närläsning som metod för att utvärdera visualiseringar. Den första aspekten som poängterades var att det var givande att reflektera. Deltagare uttryckte att det var givande att reflektera kring visualiseringarna

Att fundera kring visualiseringen och syftet med den och vad ska den visa för någonting och vad har den skapat för förståelse hos mig.

Det var även en deltagare som uttryckte att det skriftliga formatet resulterade i att denne behövde tänka efter och formulera sina tankar kring visualiseringarna vilket bidrog till reflektion.

En annan aspekt av närläsning som metod var att kontext var en viktig del av processen. Deltagare uttryckte att informationen de fick under det fjärde steget i närläsningprocessen bidrog till förståelsen för visualiseringarna

Informationen om att ellipsen föreställde ett vapen hjälpte förståelsen för bilden. Fotot visade hur [...] vapnet låg, vilket inte gick att utläsa av ellipsen.

Det kunde även identifieras implicita tendenser gällande att kontexten bidrog att det kunde ske meningsfulla reflektioner där tolkningen före och efter kontexten kunde jämföras.

6 Diskussion

För att besvara frågeställningarna följer en diskussion baserat på den teori och de resultat som presenterats ovan.

6.1 5.1 Påverkar representationen av osäkerhet i brottsplatsvisualisering hur osäkerheter tolkas?

Inledningsvis ämnas den första frågeställningen besvaras. Den undersökte huruvida representationen av osäkerhet i brottsplatsvisualisering påverkar hur osäkerheter tolkas. Med utgångspunkt i den teori som presenteras finns det belägg för att representationen av osäkerhet även påverkar hur osäkerheten tolkas. Gatto (2015) belyste hur visualiseringar kan användas för att kommunicera och förtydliga osäkerheter. Baserat på detta borde de visualiseringar som användes i den aktuella studien påverkat hur osäkerheten kopplad till positioneringsestimeringen tolkas. Då deltagarna ansåg att olika visualiseringar förklarade och kommunicerade osäkerheten olika bra kan även slutsatsen att representationen av osäkerheten även påverkade deltagarnas tolkningar dras.

Tolkningarna som gjordes av deltagarna var inte enbart att ellipserna representerade osäkerhet, utan det tolkades även som att ellipsen representerade andra saker också så som spårmarkeringar eller en rörelse. De varierande tolkningarna kan vara resultatet av varierande perceptuella förväntningar då dessa har visats påverka tolkningar som människor gör (Tversky & Kahneman, 1982). Olika perceptuella förväntningar kan således vara en orsak till att tolkningarna som gjordes av osäkerhetsrepresentationerna i brottsplatsvisualiseringarna varierade deltagarna emellan. I och med detta bör man, vid utformning och användning av osäkerhetsrepresentationer i brottsplatsvisualiseringar, även ta hänsyn till vad deltagaren förväntar sig att se. Exempelvis, i den visualisering som användes i den aktuella studien var osäkerhetsanalysen för positioneringsestimeringen den enda analysen som fanns i visualiseringen. De andra elementen som fanns i bilderna och som deltagarna la märke till var antingen spårmarkeringar eller inredning. Det går därför i linje med Tversky och Kahnemans (1982) studie att även ellipsen på bordet då tolkades som en spårmarkering. I och med detta kan det vid framtida användning av osäkerhetsanalyser vara gynnsamt att informera mottagaren om vad det är denne kommer att få se innan visualiseringen visas. På så sätt kan de perceptuella förväntningarna som finns hos mottagaren matchas med vad det är som visas. Hur information påverkar tolkningen av osäkerhetsrepresentationen kan med fördel undersökas i framtida studier.

En deltagare nämnde, som presenterat i resultatet, att denne hade velat ha omvända färger i den regnbågsfärgade ellipsen (grönt i mitten, sen gult och rött längst ut). Eftersom grönt ansågs representera det som var mest säkert bättre än rött. Även detta kan kopplas till perceptuella förväntningar gällande vilken färg som representerar mest sannolika data. Framtida forskning bör ta hänsyn till hur sannolikhet färgsätts inom rättsväsendet i dagsläget för att kunna utforma representationerna baserat existerande perceptuella förväntningar. Som Silva, Santos och Madeira (2011) belyste så bör mottagaren tas i beaktning när en visualisering utformas.

Som nämnt i bakgrunden finns det indikationer på att visualiseringar av osäkerhet kan stötta mottagaren i sitt beslutsfattande (Greis et al., 2017). Detta var någonting som återfanns i resultaten från den aktuella studien. Flertalet deltagare lyfte att brottsplatsvisualiseringar kunde

användas för att skapa förståelse och stötta vid beslutsfattande i rättsprocessen, både under utredningar och i domstol.

Osäkerheterna som kunde identifieras i den aktuella studien var både externa och interna (Howell & Burnett, 1978). De externa osäkerheterna var osäkerheterna som osäkerhetsrepresentationerna visar, medan de interna relaterade till de osäkerheterna som deltagarna upplevde kring sina tolkningar av osäkerheterna.

6.2 5.2 Vilken representation av osäkerheter rekommenderas?

Den andra frågeställningen ämnade undersöka vilken representation av osäkerheter som rekommenderas. Baserat på den litteratursökning som gjordes togs sju förslag på representationer fram. Dessa var enfärgade ellipser i röda respektive blåa toner som hade antingen en ljus eller mörk mittpunkt, samt flerfärgade ellipser i regnbågsfärg, plasmafärg och polariserad i rött, vitt och blått. De olika färgsättningarna hade visats ha olika fördelar samt vara olika effektiva för att kommunicera information (Gehlenborg & Wong, 2012; Reda & Szafir, 2020; Bojko, 2009; Borland & Taylor II, 2007; Stoelzle och Stein, 2021; Lee, Lee & Choi, 2020; Rogowitz & Treinish, 1996). Efter litteratursökningen kunde det konstateras att det inte fanns en enhetlig bild gällande vilken design på heat maps som bör användas för att kommunicera information så bra som möjligt. Inte heller i Bergsten och Berggrens (2021) studie presenterade någon rekommendation för färgsättning heat maps för att representera osäkerhetsanalyser i brottsplatsvisualiseringar. Dock kunde det konstateras att deltagarna antingen föredrog de flerfärgade ellipserna eller de enfärgade och då framförallt de enfärgade med en mörk mittpunkt.

Resultaten från den aktuella studien var tvetydiga gällande vilken färgsättning som är bäst lämpad för att representera osäkerhetsanalyser i brottsplatsvisualiseringar. Deltagarna hade olika preferenser och motiverade dessa på olika sätt. Visuellt tydlighet bör vägas mot att inga nödvändiga eller informationsbärande detaljer utelämnas vid utformningen av osäkerhetsrepresentationer. Som en deltagare sa är det möjligt att den lämpliga färgsättningen beror på hur stort det osäkra området är då ett större osäkerhetsområde kanske kräver mer nyanserade förklaringar av vad som utgör osäkerhetsområdet. Dock bör man sträva efter att färgsättningarna görs på ett rättssäkert sätt, vilket kan göra det problematiskt att ändra färgen baserat på osäkerhetsanalysens storlek. Det skulle även kräva att det fattades beslut om vid vilken storlek färgerna skulle ändras. Vilket antingen blir en subjektiv bedömning där den enskilde operatören får avgöra detta, eller så standardiseras riktlinjer vilket skulle kunna innebära att nyanser som skiljer fall och omständigheter åt inte tas i beaktning.

I och med resultaten kommer ingen enskild färgsättning att rekommenderas i den aktuella rapporten, utan fortsatt forskning behövs för att etablera en sådan. Dock kan det konstateras att en markering i osäkerhetsrepresentationen som tydligt visar positioneringsestimeringens mest sannolika punkt är att rekommendera. Flertalet deltagare nämnde att de föredrog ellipser med någon form av markering som visade den mest sannolika punkten inom osäkerhetsrepresentationen. Kryssen, som till en början inte var avsedda att vara en del av visualiseringen utan att enbart förtydliga för deltagarna var den mest sannolika positionen var, omnämndes av flera deltagare som någonting förtydligande. Även en sfär för att förtydliga den mest sannolika positionen upplevdes som önskvärd av deltagarna. I och med detta rekommenderas en tydlig markering för positioneringsestimeringen inom osäkerhetsrepresentationen.

Deltagarna poängterade även vikten av att det tydligt bör framgå vad som är fakta och vad som är hypoteser eller annat i brottsplatsvisualiseringar. Detta motiverar tydliga och sammanhängande representation av osäkerhet som gör att det är lätt för mottagaren att urskilja osäkerheter i visualiseringarna. Enhetliga representationer av analyser och framförallt osäkerhetsanalyser kan vara ett sätt att uppnå detta. En önskan att det tydligt framgår vad som är fakta och vad som är hypoteser eller annat går även i linje med Herrera Velasquez (2019) resultat.

Från Bergsten och Berggrens (2021) rapport kan det utläsas att deltagarna ville ha en så realistisk visualisering som möjligt i avseendet att saker varken ska döljas av representationer eller att saker som inte fanns på platsen skall finnas i visualiseringarna. Med utgångspunkt i litteraturen gjordes osäkerhetsrepresentationen transparent för att uppnå detta. Ellipsens yttre partier hade 50% transparens för att sedan övergå till 10% transparens i mitten (Netek, Pour & Slezakova, 2018). Dock var det i den aktuella studien ingen deltagare som nämnde transparensen. Orsaken till detta kan vara att osäkerhetsrepresentationen var placerad på en bordsyta. I och med detta täcker inte ellipsen någonting vilket också innebära att transparensen inte framgår. Det kan också vara så att transparensen inte var någonting som påverkade tolkningarna av visualiseringarna i den aktuella studien. En annan förklaring till att deltagarna inte diskuterade transparensen är att visualiseringarna presenterades på papper och att detta medium inte kommunicerade transparensen. Till följd av detta vore det intressant att i framtida studier använda skärmar för att visa visualiseringar som studeras, samt att använda visualiseringar där transparensen blir viktig för att inte ta information från den bakomliggande miljön.

6.3 5.3 Vilka utvecklingsområden finns det för de representationer av osäkerheter som undersöks?

Baserat på resultaten från den aktuella studien kan det inledningsvis konstateras att ett av de utvecklingsområden som finns för representationer av osäkerheter är färgsättningen. I och med att tolkningarna som gjordes varierade deltagarna emellan bör framtida representationer ta större hänsyn till eventuella existerande färgskalor. På så sätt kan perceptuella förväntningar (Tversky & Kahneman, 1982) hos deltagarna mötas och betydelsen av ellipserna bli mer intuitiv. Detta skulle även kunna öka osäkerhetsrepresentationernas enhetlighet med andra visualiseringar.

Även kombinationer av osäkerhetsrepresentationer bör utforskas för att undersöka om det går att kombinera olika kvaliteter hos representationerna för att få ett ännu bättre resultat. Som nämnt ovan bör också transparens hos osäkerhetsrepresentationerna utforskas ytterligare för att bättre förstå om den påverkar tydligheten hos visualiseringar. Syftet med att utveckla aspekterna färgsättning, design, enhetlighet och transparens är för att skapa visualiseringar som på bästa sätt kommunicerar de osäkerheter som finns.

Framtida forskning bör även undersöka hur information om brottsplatsvisualiseringar med tillhörande element och osäkerhetsanalysen bör presenteras på bästa sätt. Det är önskvärt att den information som visade sig vara nödvändig för att förstå visualiseringarna i den aktuella studien, så som ett sammanhang och förklaringar, presenteras på ett sätt som hjälper mottagaren att förstå vad det är denne ser. I den genomförda studien fick deltagarna ett separat papper med information, vilket fungerade bra i den aktuella studien då deltagarna fick den information de behövde. Dock undersöktes inte alternativa sätt att presentera information på.

Närläsningen var orsaken till att informationen presenterades på det sätt den gjorde, samt eftersom deltagarnas intuitiva tolkning av representationerna var av intresse för studien.

Under datainsamlingen framkom det även att brottsplatsvisualiseringar sågs som någonting som kunde stötta vid beslutsfattande under utredningsarbete, och att de skulle kunna användas för att skapa förståelse under en rättegång. Brottsplatsvisualiseringar har använts vid ett flertal fall i Sverige (Dansdotter Nyström, 2020) men det är av fortsatt intresse att se vilken roll osäkerhetsrepresentationer spelar under utredningar och rättegångar. I framtiden vore det därför intressant att undersöka om osäkerhetsrepresentationer kan användas för att stötta beslutsfattande och skapa förståelse. Då vore det även viktigt att undersöka om utformningen på osäkerhetsrepresentationer påverkar besluten som tas. Tidigare forskning har nämligen visat att visualiseringar av osäkerheter kan påverka riskuppfattning (Bancilhon, Liu & Ottley, 2020), samt att visualiseringar kan stötta vid beslutsfattande (Greis et al., 2017) vilket väcker frågan hur det skulle fungera inom rättsväsendet. Hur processen att göra osäkerhetsanalyser dokumenteras och presenteras för mottagaren bör även den ses över. Detta för att säkerställa en transparent process som underlättar för mottagare av brottsplatsvisualiseringar att förstå dem, samt för andra aktörer inom rättsväsendet att använda visualiseringar.

6.4 5.4 Fungerar närläsning och intervju som utvärderingsmetod för brottsplatsvisualiseringar?

Slutligen ämnade den aktuella studien undersöka om närläsning och intervju fungerar som utvärderingsmetoder för brottsplatsvisualiseringar. Inledningsvis kan metoden utvärderas i förhållande till den taxonomi för utvärderingar av osäkerhetsvisualiseringar som presenterades av Hullman med kollegor (2018). Taxonomin utgörs, som nämnt i bakgrunden, av sex nivåer av beslut. Nivåerna utgörs av vilket beteende som studeras i relation till osäkerhetsvisualiseringen, förväntad effekt av en osäkerhetsvisualisering, mål med utvärderingen, mått, framkallningstekniker och tillvägagångssätt för analys (Hullman et al., 2018). I förhållande till den första nivån så var beteendet som studerades med närläsning och intervju de tolkningarna som gjordes. Den andra nivån, förväntad effekt, refererar till hur studien definierar att en visualisering varit framgångsrik eller inte. I den aktuella studien definierades en framgångsrik visualisering som att deltagarna förstod att ellipsen representerade en osäkerhet. Då deltagarna vid närläsningen inte fick någon information om visualiseringarna förens vid det fjärde steget var tolkningarna som deltagarna gjorde både med och utan kontext av intresse för studien.

Målet med utvärderingen var att förstå hur olika representationer tolkades och varför, närläsning och intervju som metod stöttade detta mål. För att mäta och förstå deltagarnas resonemang kring de olika visualiseringarna samlades kvalitativa data in. Närläsningarna och intervjuerna kunde således användas för att samla in deltagarnas tankar och åsikter gällande visualiseringarna. Inga kvantitativa mått användes. Framkallningsmetoden var i denna studie just närläsningar och intervjuer, genom att utgå från det ramverk som dessa metoder medförde fick deltagarna samtidigt som de såg visualiseringarna resonera kring dem i flera steg. Efter att datan samlades in skedde en tematisk analys av både det nedskrivna materialet och den muntliga datan som transkriberats.

Baserat på resultaten som presenterats ovan kan det konstateras att närläsning fungerade väl som metod för att undersöka osäkerhetsrepresentationer i brottsplatsvisualiseringar. Som nämnt i resultatet diskuterade deltagarna närläsning som metod under datainsamlingstillfällena. De lyfte även att det var givande att reflektera och att kontext var en viktig del av processen. I

och med att deltagarna behövde reflektera över de frågor som ställdes och besvara dem skriftligt kan antagandet att svaren var välgenomtänkta göras. Då närläsningen innehöll flera steg blev även deltagarnas tankeprocess och resonemang tydligt vilket var centralt i den aktuella studien då det visar hur deltagarna tolkade osäkerhetsrepresentationerna, både med och utan kontext.

Deltagarna uttryckte även att information och kontext var en viktig del av närläsningens processen, då det ökade deltagarnas förståelse för visualiseringarna. Genom att inte ge ett sammanhang och förklaringar av visualiseringarna från början kunde deltagarnas initiala tolkning av osäkerhetsrepresentationerna dokumenteras. Hur tolkningarna sedan påverkades av informationen och resonemangen deltagarna själva hade om den processen var även det givande.

Vidare talar även sub-temat kombinationer för att den valda metoden var lämplig för att undersöka osäkerhetsrepresentationer i brottsplatsvisualiseringar. Genom att ge deltagarna en överblick över alla representationer kunde de kombinera element som de tyckte om. På så sätt kunde dels nya alternativ tas fram, och deltagarna kunde använda olika representationer för att poängtera sina resonemang.

6.5 5.5 Generell diskussion

Inledningsvis kan det konstateras att de ljusa områdena i ellipserna inte drog uppmärksamheten till sig på det sätt som förväntats vilket tyder på att Rogowitz och Treinish (1996) teori inte kan appliceras direkt på osäkerhetsrepresentationer i brottsplatsvisualiseringar. För osäkerhetsrepresentationerna var de andra färgsättningarna mer effektiva för att kommunicera osäkerhet. Vidare var deltagarnas åsikter om den regnbågsfärgade ellipsen även i den aktuella studien inte enhälliga. Detta går i linje med resultaten från de studier som undersökt regnbågsfärgade heat maps för att kommunicera information (Bojko, 2009; Reda & Szafir, 2020; Gehlenborg & Wong, 2012; Borland & Taylor II, 2007; Stoelzle & Stein, 2021). Det kan även vara så att deltagarna hade för mycket förutfattade meningar om regnbågsfärgade heat maps då det även var en deltagare som uttryckte att denna trodde att ellipsen representerade en värmekamera eller någon form av ljus. I och med detta vore det intressant att, som tidigare nämnt, även studera de omvända färgerna för den regnbågsfärgade osäkerhetsanalysen för att se om denna ändring påverkar uppfattningen av osäkerhetsrepresentationerna på ett positivt sätt.

Någonting som bör noteras är att mycket av den litteratur som hittades gällande att representera osäkerhet fokuserade på att visa osäkerheter i olika diagram eller tabeller (Hullman, 2019; Hofman, Goldstein & Hullman, 2020). I och med detta kan det finnas ett glapp mellan den forskningen och den aktuella studien. Dock baserades osäkerhetsrepresentationerna i den aktuella studien framförallt på litteratur där heat maps studeras vilket innebär att teorin stämmer överens med användningsområdet.

Som nämnt under resultatet var det även en deltagare som uttryckte att denne inte var säker på hur viktigt det var att allmänheten förstod osäkerhetsrepresentationernas betydelse. Då allmänheten och media identifierades som två av de grupper som kan komma i kontakt med brottsplatsvisualiseringar (Bergsten & Berggren 2021), finns det trots detta ett intresse av att de förstår brottsplatsvisualiseringar. Det är möjligt att det inte är lika viktigt att dessa grupper förstår visualiseringarna och analyserna på en lika hög nivå som grupperna som skapar och använder visualiseringarna i utredningar, rättegångar och för att fatta beslut. Dock är det

eftersträvansvärt att allmänhet och media förstår visualiseringarna i en viss mån då offentlighetsprincipen (Dansdotter Nyström, 2020) gäller. Det kan även vara fördelaktigt att ha reflekterat över hur representationer av osäkerhet kan tolkas innan de når allmänheten.

Betydelsen av kontext och information var ett genomgående tema i resultaten. Detta går även i linje med Bergsten och Berggrens (2021) samt Bojkos (2009) resultat där författaren poängterar att heat maps behöver kompletteras med information för att mottagaren skall förstå vad de avser visa. Den aktuella studien avgränsades till att inte studera hur information om brottsplatsvisualiseringar bör presenteras. Dock är det någonting som vore värdefullt att studera i framtida studier för att etablera hur information bör presenteras för mottagaren på bästa sätt.

De Leeuwe (2017) lyfter hur passiv dokumentation av en brottsplats kan vara otillräcklig när det kommer till att ge en spatial uppfattning om hur en brottsplats har sett ut. Användningen av brottsplatsvisualiseringar för att ge betraktaren en förståelse för hur bevisning har befunnit sig i relation till varandra diskuterades även av en deltagare i den aktuella studien. I och med detta kan brottsplatsvisualiseringar och markeringar som visar en estimerad position anses vara värdefulla för att kunna bidra till förståelsen för en brottsplats. I dagsläget används inte 3D-modeller och brottsplatsvisualiseringar för att testa hypoteser och vittnesmål så som Buck et al. (2013) beskriver, men möjligheten att göra det och kan undersökas i framtida studier. Det kan då även studeras hur spatial information kopplat till olika hypoteser ska visas i brottsplatsvisualiseringar.

6.6 Metoddiskussion

Som tidigare nämnt var den aktuella studien av kvalitativt slag och närläsningar och intervjuer användes för att undersöka olika visualiseringar. Närläsning som metod har sitt ursprung i litteraturvetenskapen, men har utvecklats för att kunna appliceras inom andra fält (Bares, Keefe & Samsel, 2020). Datainsamlingarna skedde i de steg som Bares et al. (2020) presenterat. Överlag fungerade metoden för att samla in data väl. Det som noterades under datainsamlingstillfällena var att deltagarna pratade olika mycket under närläsningen. Vissa deltagare hade fler verbala tillägg eller kommentarer än andra vilket gjorde att vissa dataset var något större än andra. Dock var det inte så pass stora skillnader att det ansågs vara problematiskt. Alla deltagare besvarade samma frågor och hade samma förutsättningar för att besvara frågorna och att göra tillägg, i och med detta anses de individuella skillnader som finns inte vara tillräckligt stora för att påverka resultaten.

Vidare skedde intervjuer som utgjordes av fem förutbestämda intervjufrågor. Eventuella förtydligande frågor ställdes till deltagarna om det uppfattades som nödvändigt. När intervjuer och närläsningar transkriberades lyssnades materialet igenom ett flertal gånger för att säkerställa korrekta transkriptioner.

Under närläsningarna presenterades visualiseringarna för deltagarna i pappersform. Detta för att deltagarna skulle kunna få en överblick över samtliga visualiseringar. Det gjorde även att visualiseringarna kunde visas i ett större format än om de skulle presenterats samtidigt på en skärm. För att presenteras i större format på en skärm hade visualiseringarna behövt visas en eller två åt gången, då hade även visualiseringarnas ordning behövts tas i beaktning. Risken med att visa alla visualiseringar var att deltagarna skulle bli överväldigade eller missa vissa färgsättningar. Dock kunde det konstateras att alla deltagare tog sin tid och studerade alla visualiseringar noggrant innan de berättade vilken de föredrog. Fördelen med att visa alla

visualiseringar samtidigt och på papper var att deltagarna kunde visa och kombinera element från visualiseringarna på ett enkelt sätt.

Ett eventuellt problem med att visa visualiseringarna på papper var att det är ett annat medium än vad de skulle presenterats i annars, eftersom brottsplatsvisualiseringar vanligtvis visas på skärmar både när de skapas och under rättegång. Det som kan ha påverkats av mediet som användes är färgerna och transparensen hos osäkerhetsrepresentationerna och då även hur de uppfattades av betraktarna. I och med att visualiseringarna presenterades i pappersform kan färg och transparens även ha påverkats av utskriftens kvalitet. Framtida studier bör därför använda skärmar om möjligt för att visa visualiseringarna. Det kan även vara fördelaktigt att ha färre varianter av osäkerhetsrepresentationer för att göra det lättare för deltagarna att få en överblick över visualiseringarna, även om de presenteras på en skärm.

Vid framtagandet av visualiseringarna och osäkerhetsrepresentationerna följdes Iliinskys (2010) råd genom att sträva efter att visualiseringarna skall vara nya, intresseväckande och kommunicera information på ett effektivt sätt. Detta gjordes utifrån ramarna som satts av Bergsten och Berggren (2021) och existerande forskning om designen av heat maps.

Det bör noteras att visualiseringarna med kryss var avsedda att enbart förtydliga var det mest sannolika området för en position var inom osäkerhetskapsellipsen. Då deltagarna valde att basera resonemang på även dom visualiseringarna inkluderades även dessa preferenser och utlåtanden i studien. Alla deltagare hade samma möjlighet att inkludera visualiseringarna i sina resonemang och tolkningar.

Den aktuella studien fokuserade på att skapa en vetenskaplig grund för hur rekommendationer för designen av osäkerhetsanalyser bör utformas. I den aktuella studien avgränsades visualiseringarna som användes till att endast visa osäkerhetsrepresentationerna i en brottsplats och miljö. Inledningsvis fanns det tankar om att visa osäkerhetsrepresentationer i flera olika miljöer för deltagarna, men i och med det stora antalet representationer som visades fanns risken att det skulle bli förvirrande för deltagarna som då skulle behövt studera det dubblat antalet visualiseringar.

6.7 Framtida forskning

I framtida studier bör perceptuella förväntningar och designen av osäkerhetsrepresentationer för att möta förväntningarna undersökas. Vidare kan framtida forskning med fördel ta fram förslag på den färgsättningen som bör användas för osäkerhetsrepresentationer. Även transparensen hos osäkerhetsrepresentationer bör undersökas i större utsträckning. För att få en bättre förståelse för hur olika aktörer ser på brottsplatsvisualiseringar med tillhörande analyser baserat på deras yrkesbakgrund kan förslagsvis en workshop genomföras. På så sätt skulle även fler deltagare kunna inkluderas vid utvecklingen av osäkerhetsrepresentationen. Om möjligt bör deltagarna då även få se visualiseringarna på skärmar för att säkerställa att designen inte påverkas av det medium som osäkerhetsrepresentationerna visas i. Resultaten från den aktuella studien indikerar att det framförallt är individer inom rättsväsendet som ska kunna förstå brottsplatsvisualiseringar. Till följd av detta kan det för framtida studier vara av intresse att vidare undersöka skillnaden mellan experter och allmänheten gällande tolkning och förhållningssätt till brottsplatsvisualiseringar och analyser i brottsplatsvisualiseringar.

Framtida studien bör även, baserat på resultaten från den aktuella studien, ta fram ett ramverk och riktlinjer för hur heat maps kan användas för att representera osäkerheter i

brottsplatsvisualiseringar. På så sätt kan de lättare implementeras i metoder för att sedan läras ut, spridas och implementeras. Det skulle även kunna generera mer generella riktlinjer om hur element i brottsplatsvisualiseringar bör designas för att skapa enhetliga och tydliga visualiseringar. Slutligen skulle det vara fördelaktigt att studera hur information om osäkerhetsanalyser i brottsplatsvisualiseringar bör presenteras.

7 Slutsats

Den aktuella studien var en kvalitativ studie där närläsningar och intervjuer genomfördes för att utvärdera osäkerhetsrepresentationer och för att undersöka hur dessa bör utformas. Studien ämnade besvara fyra frågeställningar, dessa var:

- Påverkar representationen av osäkerhet i brottsplatsvisualisering hur osäkerheter tolkas?
- Vilken representation av osäkerheter rekommenderas?
- Vilka utvecklingsområden finns det för de representationer av osäkerheter som undersöks?
- Fungerar närläsning och intervju som utvärderingsmetoder för brottsplatsvisualisering?

För att besvara den första frågeställningen så visade både resultaten från den datainsamlingar och litteratursökning att representationen av osäkerhet påverkar hur osäkerheten tolkas. De intuitiva tolkningarna som deltagarna gjorde varierade. Förklaringen till detta kan vara perceptuella förväntningar (Tversky & Kahneman, 1982). Då målet med att visualisera data är att göra datan tydlig för mottagaren (Gatto, 2015) krävs fortsatt forskning för hur detta ska uppnås med brottsplatsvisualiseringar.

Efter den genomförda studien kunde även den andra frågeställningen besvaras. Först och främst rekommenderas representationer med en tydlig markering inom osäkerhetsrepresentationen som visar positioneringsestimeringen. I den aktuella studien fanns en sfär och kryss för att representera detta, framtida forskning kan med fördel fortsätta att utforska hur positionen markeras på bästa sätt. Ytterligare en rekommendation som görs är att den information som medföljer osäkerhetsanalysen och osäkerhetsrepresentationen bör visas på ett tydligt sätt för mottagaren. Hur detta görs på lämpligt sätt kan med fördel undersökas i framtida studier. Slutligen fanns det i den aktuella studien inga entydiga resultat gällande vilken färgsättning som föredrogs. Färgsättningarna bör om möjligt utformas för att matcha mottagarnas perceptuella förväntningar. Fortsatt forskning för att etablera en rekommenderad färgsättning krävs.

För att besvara den tredje frågeställningen är färgsättningen och sätt att matcha de perceptuella förväntningarna hos mottagaren även utvecklingsområden som identifierades för osäkerhetsrepresentationen. Hur olika representationer skulle kunna kombineras är även det ett potentiellt utvecklingsområde. Användningsområden, hur brottsplatsvisualiseringar med osäkerhetsanalyser kan stötta utredningsarbete eller beslutsfattande vore intressant att utforska vidare i framtida studier.

Även den fjärde frågeställningen kunde besvaras efter genomförandet av den aktuella studien. Det kunde konstateras att närläsning och intervju fungerade bra som metod för att undersöka och utvärdera brottsplatsvisualiseringar. Metoden gick även i linje med den taxonomi för utvärderingar av osäkerhetsvisualiseringar som presenterades av Hullman et al. (2018). Genom att använda närläsningar kunde deltagarnas tolkningar av osäkerhetsrepresentationerna både med och utan sammanhang och information studeras. Det som kan noteras är att deltagarna pratade olika mycket under närläsningarna, men då alla hade samma förutsättningar och besvarade samma frågor varierade inte svarens omfattning i någon större utsträckning. Under datainsamlingstillfället presenterades visualiseringarna för deltagarna på papper och inte skärmar. För att säkerställa att denna skillnad i medium inte påverkar upplevelsen av

representationerna bör framtida studier, om möjligt, presentera osäkerhetsrepresentationer och visualiseringar på skärmar.

8 Referenslista

- Angelopoulou, E., & Wright Jr, J. R. (1999). Laser scanner technology. University of Pennsylvania.
- Baber, C., & Butler, M. (2012). Expertise in crime scene examination: comparing search strategies of expert and novice crime scene examiners in simulated crime scenes. *Human factors*, 54(3), 413-424.
- Bancilhon, M., Liu, Z., & Ottley, A. (2020, October). Let's Gamble: How a Poor Visualization Can Elicit Risky Behavior. In *2020 IEEE Visualization Conference (VIS)* (pp. 196-200). IEEE.
- Bares, A., Zeller, S., Jackson, C. D., Keefe, D. F., & Samsel, F. (2020, October). Using Close Reading as a Method for Evaluating Visualizations. In *2020 IEEE Workshop on Evaluation and Beyond-Methodological Approaches to Visualization (BELIV)* (pp. 29-37). IEEE.
- Bares, A., Keefe, D. F., & Samsel, F. (2020). Close reading for visualization evaluation. *IEEE Computer Graphics and Applications*, 40(4), 84-95.
- Bergsten, L., & Berggren, J., (2021). Representationsstrategier osäkerhet och detaljnivå
Inhämtande av insikter för utvecklande av riktlinjer för brottsplatsvisualisering i 3D.
- Bisantz, A. M., Stone, R. T., Pfautz, J., Fouse, A., Farry, M., Roth, E., ... & Thomas, G. (2009). Visual representations of meta-information. *Journal of Cognitive Engineering and Decision Making*, 3(1), 67-91.
- Bojko, A. A. (2009, July). Informative or misleading? Heatmaps deconstructed. In *International conference on human-computer interaction* (pp. 30-39). Springer, Berlin, Heidelberg.
- Borland, D., & Taylor II, R. M. (2007). Rainbow color map (still) considered harmful. *IEEE Computer Architecture Letters*, 27(02), 14-17.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative research in psychology*, 3(2), 77-101.
- Buck, U., Naether, S., Räss, B., Jackowski, C., & Thali, M. J. (2013). Accident or homicide—virtual crime scene reconstruction using 3D methods. *Forensic science international*, 225(1-3), 75-84.
- Dansdotter Nyström, L. (2020). 3D-bevisning-En bevisrättslig undersökning av en ny sorts kriminalteknisk bevisning.
- De Leeuwe, R. (2017). The hiatus in crime scene documentation: Visualisation of the location of evidence. *Journal of Forensic Radiology and Imaging*, 8, 13-16.
- Gatto, M. A. (2015). Making research useful: Current challenges and good practices in data visualisation.
- Gehlenborg, N., & Wong, B. (2012). Heat maps. *Nature Methods*, 9(3), 213.
- Granhag, K. (u. å.). Kapitel 8. Psykologiska påverkningsfaktorer vid utredningsarbete.

- Herrera Velasquez, M. (2019). Uncertainties in Bloodstain Pattern Analysis: An interview and questionnaire-based study.
- Hołowko, E., Januszkiewicz, K., Bolewicki, P., Sitnik, R., & Michoński, J. (2016). Application of multi-resolution 3D techniques in crime scene documentation with bloodstain pattern analysis. *Forensic science international*, 267, 218-227.
- Houck, M. M., Crispino, F., & McAdam, T. (2017). *The science of crime scenes*. Academic Press.
- Hullman, J. (2019). Why authors don't visualize uncertainty. *IEEE transactions on visualization and computer graphics*, 26(1), 130-139
- Hullman, J., Qiao, X., Correll, M., Kale, A., & Kay, M. (2018). In pursuit of error: A survey of uncertainty visualization evaluation. *IEEE transactions on visualization and computer graphics*, 25(1), 903-913.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1982). Variants of uncertainty. *Cognition*, 11(2), 143-157.
- Lee, H., Lee, E., & Choi, G. S. (2020). Wayfinding Signage for People with Color Blindness. *Journal of Interior Design*, 45(2), 35-54.
- Lind J., Rattfält S. & Brodin T., (2020) Positionsestimering i 3D utifrån bild - Med osäkerhetsanalys genom Monte Carlo-simulering
- Mandl, T., & Eibl, M. (2001, August). Evaluating visualizations: A method for comparing 2D maps. In *Proceedings of the HCI International* (pp. 1145-1149).
- Miller, M. T. (2002). Crime scene investigation. In *Forensic science* (pp. 143-164). CRC Press.
- Netek, R., Pour, T., & Slezakova, R. (2018). Implementation of heat maps in geographical information system—exploratory study on traffic accident data. *Open Geosciences*, 10(1), 367-384
- Polisen. (2021) Beställning av undersökningar hos Nationellt forensiskt centrum – NFC. 2021-09-08
- Raneri, D. (2018). Enhancing forensic investigation through the use of modern three-dimensional (3D) imaging technologies for crime scene reconstruction. *Australian journal of forensic sciences*, 50(6), 697-707.
- Reda, K., & Szafir, D. A. (2020). Rainbows Revisited: Modeling Effective Colormap Design for Graphical Inference. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 27(2), 1032-1042.
- Rogowitz, B. E., Treinish, L. A., & Bryson, S. (1996). How not to lie with visualization. *Computers in Physics*, 10(3), 268-273.
- Sheppard, K., Cassella, J. P., Fieldhouse, S., & King, R. (2017). The adaptation of a 360° camera utilising an alternate light source (ALS) for the detection of biological fluids at crime scenes. *Science & Justice*, 57(4), 239-249.
- Silva, S., Santos, B. S., & Madeira, J. (2011). Using color in visualization: A survey. *Computers & Graphics*, 35(2), 320-333.

Stoelzle, M., & Stein, L. (2021). Rainbow colors distort and mislead research in hydrology—guidance for better visualizations and science communication. *Hydrology and Earth System Sciences Discussions*, 1-21.

Bilagor

Bilaga A – Närläsning- och intervjufrågor

Frågor Närläsning – Pilottest

Steg 1

Vad ser du? Summera i en mening vad det är du ser på en översiktlig nivå. Vad är det? Var är det för omgivning? Vilket perspektiv har du?

Steg 2

Vad är det du observerar? Skriv ner en lista med elementen du noterar i visualiseringen.

Steg 3

Vad är viktigast? Välj fyra observationer eller associationer som du gjort ovan och som du ansåg var relevanta för att förstå brottsplatsen som presenteras och varför. Förklara gärna vilken betydelse de har för platsen som visualiseringen visar och varför de var viktiga.

Steg 4

Försöksledaren ger försöksdeltagaren information om bilderna som presenterats och nya bilder som även inkluderar förklaringar vid sidan, informationen läses både upp och ges skriftligt.

Vilka förkunskaper hade du behövt ha för att bättre kunna förstå bilderna? Vilka frågor har du gällande vad det är du ser? Vilka övriga frågor har du kring det du tittar på?

Steg 5

Använd det du har skrivit ner tidigare och beskriv baserat på det ett stycke om hur du tolkar bilderna. Hur skapar elementen och kontexten ett sammanhang? Vad berättar de för berättelse tillsammans?

Steg 6

Nu när du har berättat hur du tolkar bilderna, se över dom igen och besvara följande frågor. Vilka aspekter av bilderna är fortfarande otydliga eller förvirrande? Behöver du mer information för att de skulle förtydligas i såna fall vilken? Lärde du dig något av att titta på dom här visualiseringarna som du inte kunde/viste förut? Hur får dessa bilder dig att känna dig? Hur har processen att svara på dessa frågor hjälpt eller försvårat din förståelse för bilderna?

Frågor intervju

- Vill du berätta om vad du jobbar med?
- Hanterar du osäkerheter I ditt jobb, på vilket sätt/varför?
- Vilken poäng ser du med att visa eller att inte visa osäkerheter i brottsplatsvisualiseringar?
- Vem/vilka tror du kan dra nytta av att visa osäkerheter i en brottsplatsvisualisering?
- Hade du någon preferens av de visualiseringar som vi visat? Vilken och varför i såna fall?
- Är det något övrigt du vill ta upp?

Frågor närläsning – Datainsamling

Steg 1

Vad ser du? Summera i en mening vad det är du ser på en översiktlig nivå. Vad är det? Var är det för omgivning? Vilket perspektiv har du? Här behöver du inte gå in på en detaljerad nivå utan det räcker med en översiktlig beskrivning.

Steg 2

Vad är det du observerar? Skriv ner en punktlista med dom mest framträdande elementen du noterar i visualiseringen.

Steg 3

Vad är viktigast? Välj fyra observationer eller associationer som du gjort ovan och som du ansåg var relevanta för att förstå vad det är visualiseringen visar och varför. Förklara gärna vilken betydelse de har för platsen som visualiseringen visar och varför de var viktiga.

Steg 4

Försöksledaren ger försöksdeltagaren information om bilderna som presenterats och nya bilder som även inkluderar förklaringar vid sidan, informationen läses både upp och ges skriftligt.

Vilka förkunskaper hade du behövt ha för att bättre kunna förstå bilderna? Vilka frågor har du gällande vad det är du ser? Vilka övriga frågor har du kring det du tittar på?

Steg 5

Använd det du har skrivit ner tidigare och skriv baserat på det ett stycke om hur du tolkar bilderna. Hur skapar elementen och kontexten ett sammanhang? Vad berättar de för berättelse tillsammans?

Steg 6

Nu när du har skrivit ner hur du tolkar bilderna, se över dom igen och besvara följande frågor. Vilka aspekter av bilderna är fortfarande otydliga eller förvirrande? Behöver du mer information för att de skulle förtydligas i såna fall vilken? Lärde du dig något av att titta på dom här visualiseringarna som du inte kunde/viste förut? Hur får dessa bilder dig att känna dig? Hur har processen att svara på dessa frågor hjälpt eller försvårat din förståelse för bilderna?

Frågor intervju

- Hur ser du på osäkerheter i ett rättsligt sammanhang
- Vilken poäng ser du med att visa eller att inte visa osäkerheter i brottsplatsvisualiseringar?
- Vem/vilka tror du kan dra nytta av att visa osäkerheter i en brottsplatsvisualisering?
- Hade du någon preferens av de visualiseringar som vi visat? Vilken och varför i såna fall?
- Är det något övrigt du vill ta upp?

Bilaga B – Kontext till närläsning

Kontext

Bilden du har fått se visar en brottsplats. Det har tagits en bild av brottsplatsen där det syns ett vapen på bordet i mitten, men när brottsplatsen skannades in fanns vapnet inte kvar där. För att kunna se var vapnet fanns i 3D-modellen har en återplacering gjorts.

De ellipser som är utplacerade på bordet representerar osäkerheten av den återplaceringen. Uträkningen som uppskattar var vapnet har varit får en ellipsform eftersom det finns en vinkel mellan den ytan som föremålet legat på och kameran som tagit bilden.

I ellipserna som du har fått se representeras osäkerheten med olika färger och varierande transparens, men den gemensamma nämnaren är att osäkerheten blir större och större ju närmare ellipsens kant man kommer. Alltså har det återplacerade föremålet med största sannolikhet befunnit sig i ellipsens mitt.

På bilderna med krysset och i bilden med en blå ellips och en röd sfär är placeringen av vapnet markerat med krysset eller sfären.

Här är den bilden som återplaceringen gjorts utifrån:

Bilaga C – Visualiseringar

Figur 17. Visualisering med blå ellips med ljus mitt och mörk ytterkant.

Figur 18. Visualisering med blå ellips med mörk mitt och ljus ytterkant.

Figur 19. Visualisering med orange ellips med ljus mitt och mörk ytterkant.

Figur 20. Visualisering med orange ellips med mörk mitt och ljus ytterkant.

Figur 21. Visualisering med blå ellips med röd mitt som övergår till vitt och blått.

Figur 22. Visualisering med regnbågsfärgad ellips.

Figur 23. Visualisering med plasmafärgad ellips.

Bilaga D - Visualiseringar med den mest sannolika positionen markerad

Figur 24. Visualisering med blå ellips med röd sfär.

Figur 25. Visualisering med blå ellips med mörk mitt, ljus ytterkant och kryss.

Figur 26. Visualisering med plasmafärgad ellips och kryss.

Figur 27. Visualisering med blå ellips med ljus mitt, mörk ytterkant och kryss.

Figur 28. Visualisering med ellips med röd mitt som övergår till vitt och blått med kryss.

Figur 29. Visualisering med orange ellips med mörk mitt, ljus ytterkant och kryss.

Figur 30. Visualisering med orange ellips med ljus mitt, mörk ytterkant och kryss.

Figur 31. Visualisering med regnbågsfärgad ellips och kryss.